

FAIRE LE TOUR DE LA SANTÉ SEXUELLE EN PROMOTION DE LA SANTE... EN 180 MINUTES (OU PRESQUE)

Pour nous citer

Sandon Agathe. Faire le tour de la santé sexuelle en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque). Dijon : Promotion Santé BFC 2025, 70 p. (Dossier documentaire Service sanitaire). DOI : 10.5281/zenodo.19368912

L'instauration d'un service sanitaire pour tous les étudiants en santé (médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, soins infirmiers et masseur-kinésithérapeute) s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de santé dont le premier axe est de mettre en place une politique de prévention et de promotion de la santé. Il vise à former tous les futurs professionnels de santé aux enjeux de la prévention primaire par la participation à la réalisation d'actions concrètes de prévention auprès de publics identifiés comme prioritaires.

Ce dossier documentaire accompagne le dispositif du service sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté. Il vient en complément au dossier documentaire "Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)".

Le dossier documentaire est structuré en 5 grands chapitres :

- **UN GLOSSAIRE** présentant des définitions sourcées de concepts entrant dans la problématique de la santé sexuelle, sous l'angle de la promotion de la santé. Les définitions sont parfois accompagnées d'illustrations.
- La seconde partie fait le point sur le **CADRE INSTITUTIONNEL** (politique et programmes nationaux)
- La troisième partie concerne les **DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES** en matière de santé sexuelle chez les jeunes.
- La quatrième partie **AGIR EN SANTÉ SEXUELLE** propose des référentiels et des guides d'aide à l'action, des stratégies d'intervention et des exemples d'actions, et des outils pédagogiques pour intervenir auprès de vos publics.
- Et enfin une liste de **SITES INTERNET DE RÉFÉRENCE** complète ce document.

Les références bibliographiques sont présentées par ordre ante-chronologique ; les références d'outils pédagogiques le sont par type. Les pages internet citées ont été consultées pour la dernière fois le 11 septembre 2025.

Bonne lecture

Agathe Sandon

AU SOMMAIRE

COMMENT AVONS-NOUS SÉLECTIONNÉ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ?.. 6

DE QUOI PARLONS-NOUS ? DÉFINITIONS7

Autour de la santé sexuelle..... 8

Santé sexuelle 8

Sexualité 9

Vie affective et sexuelle10

Éducation à la sexualité10

Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS)12

Droits sexuels14

Sexe14

Genre15

Stéréotypes de sexe16

Transidentités17

Consentement17

Violences sexistes et sexuelles18

En méthodologie de projet 20

Action de santé..... 20

Outil pédagogique ou d'intervention.....22

Posture professionnelle22

En promotion de la santé 23

Santé23

Promotion de la santé 24

Éducation pour la santé..... 26

Prévention27

Déterminants sociaux de la santé 28

Compétences psychosociales..... 29

Empowerment.....31

Participation.....31

LE CADRE INSTITUTIONNEL..... 32

DES DONNÉES SUR LA SANTÉ SEXUELLE DES JEUNES34

AGIR EN SANTE SEXUELLE40

Des référentiels et des guides.....40

Des stratégies et des exemples d'action..... 45

Des outils pour intervenir sur la sante sexuelle..... 48

Jeux..... 48

Mallettes pédagogiques 53

Outils de sensibilisation..... 54

Photo-expression 55

Vidéos 56

Documents de communication 59

DES RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 61

Des sites d'informations à destination des jeunes et leur entourage 61

Information a destination des professionnels 65

PROMOTION SANTÉ BFC ACCOMPAGNE LE SERVICE SANITAIRE 67

Une rubrique dédiée sur le site internet..... 67

Une collection de dossiers documentaires « faire le tour de la promotion de la santé ... en 180 minutes » 67

COMMENT AVONS-NOUS SÉLECTIONNÉ LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ?

Ce dossier documentaire ne prétend pas à l'exhaustivité, il vise à proposer les documents essentiels, et pour certains incontournables, pour mener à bien une action en promotion de la santé mentale.

Les sources interrogées sont principalement les bases de données bibliographiques et pédagogiques Bib-Bop (<https://www.bib-bop.org>), et les publications repérées par les documentalistes de Promotion Santé BFC et mentionnées dans le bulletin «la Veille du jour» (<https://x2i23.mjt.lu/wgt/x2i23/x4lx/form?c=a0e3aa60>).

La sélection des documents répond à des critères de :

- **DISPONIBILITÉ** : les documents sont disponibles au Centre de documentation de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté ou en ligne, gratuitement
- **ACCESSIBILITÉ** : les documents sont écrits en français ; ils sont accessibles en ligne ou, pour les outils pédagogiques, dans les antennes départementales de Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté.
- **FIABILITÉ** : les documents sont produits par des experts en promotion de la santé et/ou sur la thématique
- **VALIDITÉ** : les documents retenus sont récents ou sont toujours d'actualité.

DE QUOI PARLONS-NOUS ? DÉFINITIONS

Cette première partie propose des définitions sourcées de concepts importants entrant dans la thématique de la **SANTÉ SEXUELLE** sous l'angle de la **PROMOTION DE LA SANTÉ**.

Les définitions sont quelquefois complétées par des ressources graphiques, et sont regroupées en trois catégories :

- La santé sexuelle
- La méthodologie de projet en promotion de la santé
- Les concepts et leviers en promotion de la santé

CONCEPTS CONCERNANT LA THÉMATIQUE	CONCEPTS CONCERNANT LA MÉTHODOLOGIE DE PROJET	CONCEPTS CONCERNANT LA PROMOTION DE LA SANTE
<i>Santé sexuelle</i>	<i>Action de santé</i>	<i>Santé</i>
<i>Sexualité</i>	<i>Outil pédagogique</i>	<i>Promotion de la santé</i>
<i>Vie affective et sexuelle</i>	<i>Posture professionnelle</i>	<i>Éducation pour la santé</i>
<i>Éducation à la sexualité</i>		<i>Prévention</i>
<i>Éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle</i>		<i>Déterminants sociaux de la santé</i>
<i>Sexe</i>		<i>Compétences psychosociales</i>
<i>Genre</i>		<i>Inégalités sociales de santé</i>
<i>Égalité des genres</i>		<i>Empowerment</i>
<i>Droits sexuels</i>		<i>Participation</i>
<i>Transidentité</i>		
<i>Consentement</i>		
<i>Violences sexistes et sexuelles</i>		

Les définitions ne suivent d'ordre particulier, si ce n'est une certaine logique de lecture.

D'autres définitions se trouvent sur le site du **Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté (Rrapps)**, dans la rubrique « **Glossaire** » (<https://www.rrapps-bfc.org/glossaire>).

●● AUTOUR DE LA SANTE SEXUELLE

●●● SANTE SEXUELLE

La santé sexuelle s'entend comme « un état de bien-être physique, mental et social eu égard à la sexualité, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. La santé sexuelle s'entend comme une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que comme la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Pour que la santé sexuelle soit assurée et protégée, les droits sexuels de toutes les personnes doivent être respectés, protégés et appliqués ».

Santé sexuelle [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2024. En ligne : https://www.who.int/fr/health-topics/sexual-health#tab=tab_2

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social. Genève : OMS, 2022. En ligne : <https://www.who.int/fr/multi-media/details/sexual-health-is-a-state-of-physical-emotional-mental-and-social-wellbeing>

Fraps Centre-Val de Loire. Promotion Santé. Promotion Santé. Concepts #6 : La Santé Sexuelle. [vidéo]. En ligne : <https://youtube/lfeDzFPB-R8>

●●● SEXUALITÉ

“La santé sexuelle ne peut être définie, comprise ou mise en œuvre sans une large prise en compte de la sexualité, qui sous-tend des comportements et des conséquences de première importance en matière de santé sexuelle. [La sexualité est] un aspect central de l'être humain tout au long de la vie, qui englobe le sexe, les identités de genre et les rôles y afférents, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. La sexualité est vécue et exprimée sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d'attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. La sexualité regroupe ainsi de nombreuses dimensions mais chaque personne ne ressent pas ou ne vit pas nécessairement chacune d'entre elles. La sexualité est influencée par l'interaction de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, juridiques, historiques, religieux et spirituels ».”

Santé sexuelle [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2024. En ligne : https://www.who.int/fr/health-topics/sexual-health#tab=tab_2

●●● VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

« La vie affective et sexuelle fait référence à la santé sexuelle, aux relations affectives, aux infections sexuellement transmissibles (IST), au VIH/SIDA, à la grossesse, à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), à la contraception, aux violences sexuelles et liées au genre, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, ainsi qu'à l'impact des maladies et handicaps sur le bien-être sexuel. »

Guide pratique SESS, service sanitaire des étudiants en santé. Rouen : Promotion Santé Normandie, ARS Normandie, 2019, 80 p. En ligne : https://2bc52b8a-b320-4717-8095-b066bca9ba88.filesusr.com/ugd/acc913_996b0b19e1a24ee5b05efd04f05cb21d.pdf

●●● ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

“L'éducation complète à la sexualité (ECS) est un processus d'enseignement et d'apprentissage fondé sur un programme portant sur les aspects cognitifs, affectifs, physiques et sociaux de la sexualité. Elle vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, d'aptitudes, d'attitudes et de valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir – dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité –, de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de réfléchir à l'incidence de leurs choix sur leur bien-être personnel et sur celui des autres et, enfin, de comprendre leurs droits et de les défendre tout au long de leur vie.”

Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité : une approche factuelle. Édition révisée. Paris : Unesco ; New York : Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), ONU Femmes; Genève : Organisation mondiale de la Santé (OMS), ONUSIDA, 2018, 164 p. En ligne : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266214>

« L'éducation à la sexualité est une manière d'aborder l'enseignement de la sexualité et des relations interpersonnelles qui soit :

- fondée sur l'égalité des sexes et des sexualités,
- adaptée à l'âge,
- basée sur des informations scientifiques,
- sans jugement de valeur.

L'éducation à la sexualité vise, à partir de la parole des jeunes, à les doter des connaissances, compétences et savoirs-être dont ils et elles ont besoin pour une vie sexuelle et affective épanouie. Cette éducation s'inscrit dans une conception holistique de la santé et est un outil indispensable pour atteindre l'égalité femmes-hommes. »

Rapport relatif à l'éducation à la sexualité : répondre aux attentes des jeunes, construire une société d'égalité femmes-hommes. Paris : Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 2016, 136 p. En ligne : <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/164000367.pdf>

Éducation à la sexualité [Page internet]. Poitiers : Région académique Nouvelle-Aquitaine, sd. En ligne : <https://www.ac-poitiers.fr/education-a-la-sexualite-124249>

●●● ÉDUCATION À LA VIE AFFECTIVE, RELATIONNELLE ET SEXUELLE (EVARS)

« L'éducation complète à la sexualité, dans son sens le plus large incluant toutes les dimensions de l'EVARS, devrait être le socle de toute politique publique en la matière. L'éducation à la sexualité telle que définie par le ministère de l'Éducation nationale comporte en réalité trois volets égaux dans leur importance : la dimension affective, la dimension relationnelle et la dimension sexuelle. L'éducation affective se concentre sur le développement du lien de confiance entre un sujet et son environnement le plus proche, générant la confiance en soi, tandis que l'éducation relationnelle aborde les relations interpersonnelles, mais aussi des sujets plus vastes comme l'égalité entre les individus, les stéréotypes de genre, la prévention des violences sexuelles. Quant à l'éducation sexuelle, elle englobe divers aspects de la sexualité humaine et de la santé sexuelle. Elle aborde les mécanismes de la reproduction, mais aussi les différentes identités de genre, la notion de consentement, le plaisir, dans le but de promouvoir une vision positive de la sexualité, dans le respect des droits et l'autonomie des individus. »

Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Synthèse du rapport. Paris : Conseil économique, social et environnemental, 2024, 14 p. En ligne : <https://urls.fr/4ZAZK5>

« Dans le premier degré, les apprentissages portent sur la vie affective et relationnelle. Les questions liées à la sexualité ne sont pas abordées. Dans le second degré, les thématiques sont plus complexes. Elles incluent des notions biologiques d'anatomie et de reproduction, de prévention des risques, ainsi que des notions liées aux droits humains. Pourquoi ?

- Transmettre des valeurs fondamentales, telles que le respect de soi et des autres
- Prévenir les discriminations
- Promouvoir l'égalité entre les garçons et les filles et lutter contre les stéréotypes
- Lutter contre les violences et le harcèlement en renforçant la capacité des enfants à demander de l'aide

Comment ?

- Au moins 3 séances par an adaptées à chaque âge conformément à la loi en vigueur depuis 2001

Des programmes progressifs, adaptés à l'âge des élèves :

- 1er degré : éducation à la vie affective et relationnelle
- 2d degré : éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité »

Un projet ambitieux : éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité. Paris : Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, 2025, 4 p. En ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/199381/download>

<p>CONCEPT CLÉ 1</p> <p>RELATIONS INTERPERSONNELLES</p> <p>1.1 Familles 1.2 Relations amicales, amoureuses et romantiques 1.3 Tolérance, inclusion et respect 1.4 Engagement à long terme et parentalité</p>	<p>CONCEPT CLÉ 2</p> <p>VALEURS, DROITS, CULTURE ET SEXUALITÉ</p> <p>2.1 Valeurs et sexualité 2.2 Droits humains et sexualité 2.3 Culture, société et sexualité</p>	<p>CONCEPT CLÉ 3</p> <p>COMPRENDRE LA NOTION DE GENRE</p> <p>3.1 Construction sociale du genre et des normes de genre 3.2 Égalité des genres, stéréotypes et préjugés 3.3 Violence basée sur le genre</p>
<p>CONCEPT CLÉ 4</p> <p>VIOLENCE ET SÉCURITÉ</p> <p>4.1 Violences 4.2 Consentement, vie privée et intégrité physique 4.3 Utilisation en toute sécurité des technologies de l'information et de la communication (TIC)</p>	<p>CONCEPT CLÉ 5</p> <p>COMPÉTENCES POUR LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE</p> <p>5.1 Normes et influence des pairs sur le comportement sexuel 5.2 Prise de décision 5.3 Techniques de communication, de refus et de négociation 5.4 Maîtrise des médias et sexualité 5.5 Trouver de l'aide et du soutien</p>	<p>CONCEPT CLÉ 6</p> <p>CORPS ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN</p> <p>6.1 Anatomie et physiologie sexuelles et reproductives 6.2 Reproduction 6.3 Puberté 6.3 Image du corps</p>
<p>CONCEPT CLÉ 7</p> <p>SEXUALITÉ ET COMPORTEMENT SEXUEL</p> <p>7.1 Sexe, sexualité et cycle de la vie sexuelle 7.2 Comportement sexuel et réponse sexuelle</p>		<p>CONCEPT CLÉ 8</p> <p>SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE</p> <p>8.1 Grossesse et prévention de la grossesse 8.2 Stigmatisation associée au VIH et au SIDA, traitement, soins et soutien 8.3 Compréhension, prise en compte et réduction du risque d'IST, y compris d'infection par le VIH</p>

Quelles thématiques aborder selon l'âge des publics ? . Tout explore : l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Dijon : Rrapps BFC, 2025. En ligne : https://rrapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2025/211009_REFERENTIEL_IREPS_TOUT_SEXPLORE_POUR_LE_WEB_0.pdf

D'après : Principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité : une approche factuelle. Paris : UNESCO, 2018, p.38

●●● DROITS SEXUELS

« L'exercice de la santé sexuelle est lié au degré de respect, de protection et d'application des droits humains. Au nombre des droits essentiels à la jouissance de la santé sexuelle figurent :

- les droits à l'égalité et à la non-discrimination ;
- le droit à ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le droit au respect de la vie privée ;
- les droits au plus haut niveau de santé possible (y compris la santé sexuelle) et à la sécurité sociale ;
- le droit de se marier et de fonder une famille, de se marier avec le consentement libre et total des époux qui ont l'intention de le faire, ainsi que d'être traité sur un pied d'égalité dans le mariage et en cas de dissolution de ce dernier ;
- le droit de décider du nombre d'enfants que l'on souhaite avoir et de l'espacement de ses grossesses ;
- les droits à l'information, ainsi qu'à l'éducation ;
- les droits à la liberté d'opinion et d'expression ;
- le droit à un recours effectif en cas de violations des droits fondamentaux.»

Santé sexuelle [Page internet]. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2024. En ligne : https://www.who.int/fr/health-topics/sexual-health#tab=tab_2

●●● SEXE

« Le sexe renvoie aux différences biologiques entre les femmes et les hommes. Les différences sexuelles ont trait à la physiologie féminine et masculine. »

Caro Deborah, Schueller Jane, Ramsey Maryce, Voet Wendy. Manuel d'intégration du genre dans les programmes de santé de la reproduction et de lutte contre le VIH : de l'engagement à l'action. Washington : USAID, 2005, 72 p. En ligne : <https://www.culturalpractice.com/wp-content/downloads/4-2005-5.pdf>

●●● GENRE

« Par genre, on entend les rôles, comportements, activités, fonctions et chances qu'une société, selon la représentation qu'elle s'en fait, considère comme adéquats pour les hommes et les femmes, les garçons et les filles et les personnes qui n'ont pas une identité binaire. Le genre est également défini par les relations entre personnes et peut refléter la répartition du pouvoir dans ces relations. Il ne s'agit pas d'une notion fixe, elle change avec le temps et selon le lieu. Les personnes ou les groupes qui ne se conforment pas aux normes (y compris aux modèles de masculinité et de féminité), aux rôles, aux responsabilités ou aux relations définis d'après le genre sont souvent en butte à la stigmatisation, à des pratiques discriminatoires ou à l'exclusion sociale, qui toutes peuvent nuire à la santé. Le genre a un lien avec le sexe biologique (masculin ou féminin), mais il est distinct de lui. »

Genre et santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 2018. En ligne : <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/gender>

Identité de genre : Ressenti interne du genre de l'individu. Indépendamment de son assignation, du regard de la société ou de son apparence/expression de genre.

Expression de genre : Ensemble de caractères visibles pouvant amener à catégoriser une personne comme à un genre ou l'autre (corps, vêtements, maquillage, parfum, attitude, ...). *L'expression de genre peut être différente de l'identité de genre, que cela soit voulu par l'intéressé-e ou pas. Elle ne suffit pas à déterminer le genre de quelqu'un-e.[...]*

Dysphorie de genre : Sensation d'inconfort, de détresse ou de rejet résultant de son assignation à la naissance. Elle peut être liée au corps et/ou à des critères sociaux. *Ce terme d'origine médicale est souvent utilisé de façon abusive, comme un critère. Or, une personne trans ne ressent pas nécessairement de la dysphorie. Cette dysphorie peut, en revanche, être déclenchée par des situations qui peuvent sembler anodines aux autres.*

Euphorie de genre : Sensation de bien-être ou de confort résultant de se reconnaître dans son genre que cela soit socialement ou corporellement. *L'euphorie de genre peut être déclenchée chez les personnes trans par toutes sortes de situations, qui ne correspondent donc pas nécessairement à des stéréotypes de genre !*

Lexique trans. Paris : Planning familial, 2020. En ligne : <https://www.planning-familial.org/sites/default/files/2020-10/Lexique%20trans.pdf>

●●● ÉGALITE DES GENRES

« L'égalité des genres permet aux femmes et aux hommes de jouir à parts égales des droits de la personne, des biens estimés par la société, des possibilités, des ressources et des avantages qui découlent du développement. L'évolution des catégories de genre au fil du temps signifie que la programmation du développement peut avoir des répercussions sur l'inégalité des genres, qu'elle l'accroisse ou qu'elle la fasse reculer.

[...]

L'équité entre les genres consiste à traiter les femmes et les hommes de manière équitable. Pour assurer l'impartialité, il faut avoir accès à des mesures capables de compenser les désavantages historiques et sociaux qui empêchent les femmes de fonctionner sur un pied d'égalité avec les hommes. Les stratégies appliquées en ce sens visent à parvenir à l'égalité des genres. L'équité est un moyen ; l'égalité est une fin. »

Manuel d'intégration du genre dans les programmes de santé de la reproduction et de lutte contre le VIH : de l'engagement à l'action. Washington : USAID, 2005, 72 p. En ligne : <http://www.culturalpractice.com/wp-content/downloads/4-2005-5.pdf>

●●● STÉRÉOTYPES DE SEXE

« Les stéréotypes de sexe sont des représentations schématiques et globalisantes qui attribuent des caractéristiques supposées "naturelles" aux filles/femmes, aux garçons/hommes, sur ce que sont et ne sont pas les filles et les garçons, les femmes et les hommes, sous-entendu "par nature". Les stéréotypes de sexe font passer pour naturels et normaux des rôles de sexe différents et hiérarchisés, assignés aux femmes et aux hommes. Les rôles de sexe sont les traits psychologiques, les comportements, les rôles sociaux ou les activités assignées plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes, dans une culture donnée, à une époque donnée.

Les rôles de sexe sont une mise en pratique du genre. Le genre est le système de normes hiérarchisées et hiérarchisantes de féminité /masculinité. Ces normes sont différentes, construites en opposition, et valables dans une culture donnée, une époque donnée. Ce système produit des inégalités entre les femmes et les hommes. »

Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour une communication publique sans stéréotype de sexe. Guide pratique. Paris : La Documentation française, 2016, 64 p. En ligne : <https://urlr.me/z3Vqn>

●●● TRANSIDENTITÉS

Transgenre/Trans : terme utilisé par les personnes qui s'identifient à un genre différent de celui qui leur a été attribué à la naissance. Les personnes dont l'identité de genre est en dehors des catégories binaires (la notion qu'il n'existe que deux genres : masculin et féminin) vont parfois s'identifier en tant que « trans ». Puisque le mot « trans » est utilisé pour décrire l'identité de genre, une personne doit s'identifier au terme (croire que c'est la meilleure façon de se décrire) pour qu'il soit applicable. Seule la personne peut décider si elle se considère trans ou non.

Transexuel·le : terme essentiellement médical, aujourd'hui rejeté et considéré comme stigmatisant par de nombreuses personnes trans.

Transidentités : cf. définition transgenre : trans

Transition : un parcours de transition peut avoir lieu dans l'ensemble des environnements de vie d'une personne : on parle de transition sociale (auprès des proches, des collègues, etc.), de transition administrative (modification du prénom et de la mention de genre à l'état civil), et/ou de transition médicale.

Le jeu des définitions LGBTQI+. Pantin : Crips Île-de-France, 2021. En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/jeu-lutte-discrimination-lgbtqi>

●●● CONSENTEMENT

« Le consentement, c'est le fait de donner son accord, de dire « oui ». Dans le cadre des relations affectives et sexuelles, le consentement est le fait d'accepter des échanges sexuels avec d'autres personnes. Le consentement implique un rapport à soi et un rapport à l'autre. Il doit être mutuel, exprimé par les deux personnes.

Pour donner son consentement, il est avant tout nécessaire de s'écouter. Porter une attention particulière à ses propres envies et désirs, pour délimiter ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce que l'on veut explorer ou non, est une étape complexe pour les adolescents et les jeunes adultes qui découvrent la sexualité. Cela peut demander du temps. Et il arrive qu'une personne consente à faire des choses, parfois par pression de ses amis, par besoin de reconnaissance, qu'elle regrette après coup.

Plusieurs critères peuvent aider à définir la validité d'un consentement : lorsqu'il est libre, éclairé, explicite, enthousiaste et spécifique. »

Aider à exprimer et à entendre le consentement. Séances de sensibilisation auprès d'adolescents. Saint-Maurice : CRIAVS Ile-de-France, Santé publique France, Hôpitaux de Saint-Maurice, 2023, 40 p. En ligne : <https://violences-sexuelles.info/dl/consentement/seances-consentement-ados.pdf>

Affiche de prévention "Message". Paris : Association Une Vie ; Saint-Maurice : CRIAVS Île-de-France, 2018. En ligne : <https://consentement.info/supports-de-prevention/>

●●● VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

« Les violences sexuelles se définissent comme toute atteinte sexuelle commise sans le consentement d'une personne et tout agissement discriminatoire fondé sur la tradition patriarcale qui perpétue les rôles sexués attribués aux femmes et aux hommes. Il peut s'agir d'agissement ou outrage sexiste, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle ou de viol. Les violences sexuelles et sexistes sont exercées dans l'espace public, dans les lieux de travail mais aussi dans la sphère privée (entre (ex) conjoints, ami.e.s ou membres de la famille). »

Les violences sexuelles [Page internet]. Paris : ONU Femmes France, 2021. En ligne : <https://www.onufemmes.fr/violences-sexuelles>

« Les violences sexistes et sexuelles peuvent prendre différentes formes :

- verbales et psychologiques (réflexions dégradantes et/ou propos à connotations sexuelles sans consentement ; remarques et blagues sexistes ; incivilités, irrespect, mépris ; interpellations familières ; injures ; chantage et/ou menaces ; harcèlement moral ou sexuel ; etc.)
- virtuelles (réception de messages à caractère sexuel ; diffusion de photos sans accord et/ou de vidéos intimes (« revenge porn ») ; insultes, moqueries ; etc.) On parle alors de cyberharcèlement ou cybersexisme.
- physiques (attouchements ; chantage sexuel ; gestes à connotation sexuelle sans consentement ; exhibitions ; agression physique ; viol ; etc.) »

Violences sexistes ou sexuelles : de quoi on parle ? [Page internet]. Saint-Maurice : Santé publique France, s.d. En ligne : <https://questionsexualite.fr/lutter-contre-les-violences-et-discrimination/les-violences-sexistes-et-sexuelles/violences-sexistes-ou-sexuelles-de-quoi-on-parle>

Lutter contre les violences faites aux jeunes femmes

Le violentomètre

Le consentement, c'est quoi ? C'est le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné pour une situation précise. Tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les raisons qui te sont propres. Tu n'as pas à te justifier ou subir des pressions.

BESOIN D'AIDE ?

VIOLENCES FEMMES INFO
APPELEZ LE 3919*
*Appel anonyme et gratuit.

Le Tchat de En avant toute(s)

Le Violentomètre. Saint-Ouen : Centre Hubertine Auclert, 2018. En ligne : <https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/medias/egalitheque/documents/violentometre-maj-10072019-web.pdf>

●● EN MÉTHODOLOGIE DE PROJET

●●● ACTION DE SANTÉ

« Toute pratique visant le maintien, l'amélioration ou le recouvrement de la santé (éducation sanitaire, prévention des risques, soins de santé...) est fondé sur un choix de définition de la santé. Ce choix oriente la nature des pratiques, influence les méthodes et stratégies qu'elles emploient, ainsi que les publics qu'elles visent et les acteurs impliqués. Lorsque la santé est définie en termes biophysologiques, elle s'évalue uniquement par des mesures objectives (ou objectivées) du même type, principalement en terme de normalité ou de risque, et exclut les aspects de bien-être, ou la capacité d'action. Dans ce cas, les objectifs des actions de santé sont aussi définis dans les mêmes termes, ainsi que leurs indicateurs d'effets et d'efficacité, et la santé y est surtout l'affaire des professionnels de santé et de soins.

Lorsque la santé est perçue à la fois comme un état et comme une dynamique, une « capacité à... », elle s'évalue aussi en termes de pouvoir de mobilisation, de capacité d'action et d'interaction avec autrui, de prise de conscience... Dans ce cas, l'action de santé ne se limite pas à la gestion ou l'apprentissage des risques de maladie ou d'accidents et des dangers, des comportements protecteurs ou préventifs. Elle s'étend à d'autres éléments comme les interactions sociales, le bien-être, le rôle et le pouvoir sur sa propre santé, la conscience des déterminants de santé, la réflexion sur la place et la priorité de la santé dans la vie... L'action de santé devient alors le rôle conjoint des professionnels de la santé et des éducateurs. »

Éducation pour la santé des jeunes : concepts, modèles, évolution. In : Arwidson Pierre, Bury Jacques, Choquet Marie. Éducation pour la santé des jeunes : démarches et méthodes. Paris : Inserm, 2001, pp. 16. En ligne : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/054000288.pdf

« La programmation des actions de santé est une démarche qui cherche à résoudre les problèmes de santé publique définis comme prioritaires dans la phase de diagnostic de santé d'une population. C'est sur ce choix que se fonde le choix des stratégies, la définition des objectifs, le plan opérationnel des activités et l'évaluation pragmatique/professionnelle des résultats, du processus, des ressources, de la participation de la communauté, du partenariat et de l'équipe. »

Baumann M, Deschamps JP, Cao MM. La programmation des actions et des évaluations pragmatiques/professionnelles dans le cadre des actions humanitaires. Santé publique 1998 ; 10(1) : 71-86

Démarche projet⁵

Colard Manon, Masrouby Maurine, Millot Isabelle, et al. Le kit anti-couacs pour les pros : promotion de la santé et nutrition. Dijon : Ireps Bourgogne-Franche-Comté, ARS Bourgogne-Franche-Comté, 2020. Chapitre Agir en promotion de la santé : ce qu'il faut savoir avant de se lancer, n.p. En ligne : https://rapps-bfc.org/sites/default/files/publications/fichiers/2020/REFPRO_JUIN_2020_WEB.pdf

●●● OUTIL PÉDAGOGIQUE OU D'INTERVENTION

« Les outils d'intervention en éducation pour la santé sont des ressources à la disposition de l'intervenant, pour le travail sur des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans le champ de la santé. L'utilisation de ces outils implique l'interaction entre l'intervenant et le destinataire et s'inscrit dans une logique de promotion de la santé. »

Lemonnier Fabienne, Bottéro Julie, Vincent Isabelle, Ferron Christine. Outils d'intervention en éducation pour la santé : critères de qualité. Saint-Denis : Inpes, 2005, p. 18.

« Il n'existe pas d'outil universel. Un outil pédagogique, c'est simplement un support associé à une démarche et élaboré dans le but d'aider ou d'accompagner "un" public à comprendre, à apprendre ou à travailler...C'est donc un outil au service de la pédagogie, c'est-à-dire - plus modestement - au service de ceux qui apprennent ou de ceux qui les aident à apprendre (formateurs, enseignants, tuteurs, parents, collègues...). Non, un outil, ça ne se diffuse pas auprès du public, mais ça s'utilise avec « un » public, car il y existe autant d'outils que de publics. De plus, il n'existe pas d'outil universel (qui n'a jamais utilisé un marteau à la place d'un maillet ?) et la panoplie du formateur (la fameuse "boîte à outils") ne peut se réduire à un seul outil pédagogique (le marteau sans les clous n'a pas grande efficacité !). »

Remettons les pendules à l'heure [Page internet]. Paris : Solidarité laïque, s.d. En ligne : <https://www.solidarite-laique.org/pro/documents-pedagogiques/quest-ce-quun-outil-pedagogique>

●●● POSTURE PROFESSIONNELLE

« On pourra définir la posture comme une manière d'être dans la relation à autrui, dans un contexte et à un moment donné. Les termes de posture et d'attitude sont parfois utilisés indifféremment. Notons tout de même que l'attitude indique plutôt ce que l'on en pense, notre état d'esprit vis-à-vis de certaines démarches éducatives. La posture, elle, intégrerait en plus la traduction de cette attitude en termes de comportement, de pratiques éducatives. »

Coste Alice. La posture éducative en éducation pour la santé : apports de la psychologie humaniste. Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes ; 2019, 6 p. En ligne : <https://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1314>

●● EN PROMOTION DE LA SANTÉ

●●● SANTÉ

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. »

Préambule à la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé, tel qu'adopté par la Conférence internationale sur la Santé, New York, 19-22 juin 1946; signé le 22 juillet 1946 par les représentants de 61 Etats. 1946; (Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, n° 2, p. 100) et entré en vigueur le 7 avril 1948. En ligne : <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/FR/constitution-fr.pdf?ua=1>

La santé c'est aussi [Affiche]. Bruxelles : Cultures et santé, 2012. En ligne : <https://www.cultures-sante.be/wp-content/uploads/2023/11/ps-affiche-la-sante-cest-aussi.pdf>

●●● PROMOTION DE LA SANTÉ

« La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci. Cette démarche relève d'un concept définissant la « santé » comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu peut d'une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d'autre part, évoluer avec le milieu ou s'adapter à celui-ci. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie ; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques. Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.

La Charte d'Ottawa définit cinq domaines d'action prioritaires :

- Élaborer une politique publique saine
- Créer des milieux favorables
- Renforcer l'action communautaire
- Acquérir des aptitudes individuelles
- Réorienter les services de santé »

Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1986, 5 p. En ligne : <https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/health-promotion/population-health/ottawa-charter-health-promotion-international-conference-on-health-promotion/chartre.pdf>

LA PROMOTION DE LA SANTÉ

La promotion de la santé : une vision systémique pour améliorer la santé, le bien-être et l'équité. Montréal : Refips, 2024. En ligne : https://refips.org/wp-content/uploads/2024/10/Infographie-PS_Finale-1.pdf

●●● ÉDUCATION POUR LA SANTÉ

« L'éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités d'apprendre grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce qui comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés.

L'éducation pour la santé concerne non seulement la communication d'informations, mais également le développement de la motivation, des compétences et de la confiance en soi nécessaires pour agir en vue d'améliorer sa santé.

L'éducation pour la santé comprend la communication d'informations concernant les conditions sociales, économiques et environnementales de base qui ont des effets sur la santé, ainsi que sur les différents facteurs de risque et comportements à risque, et sur l'utilisation du système de santé.

En conséquence, l'éducation pour la santé peut consister à communiquer des informations et à transmettre des aptitudes, ce qui démontre la faisabilité politique et les possibilités organisationnelles de différentes formes d'action visant à agir sur les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. »

Nutbeam Don. Glossaire de la promotion de la santé. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1999, p. 6. En ligne :

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HEP_98.1_fre.pdf

« L'éducation pour la santé n'est pas synonyme d'information pour la santé. Une bonne information est certes un aspect fondamental de l'éducation pour la santé mais celle-ci doit aussi s'attaquer aux autres facteurs qui infléchissent le comportement vis-à-vis de la santé comme les ressources disponibles, l'efficacité du leadership communautaire, le soutien social apporté par la famille et le degré d'aptitude à agir par soi-même. C'est pourquoi l'éducation pour la santé se sert de diverses méthodes pour aider les gens à appréhender la situation dans laquelle ils se trouvent et à choisir les mesures propres à améliorer leur santé. L'éducation pour la santé ne remplit pleinement sa fonction que si elle encourage les gens à participer et à choisir eux-mêmes. Ainsi, ce n'est pas faire de l'éducation pour la santé que dire simplement d'adopter un comportement favorable à la santé. »

L'éducation pour la santé : manuel d'éducation pour la santé dans l'optique des soins de santé primaire. Genève : Organisation mondiale de la santé, 1990, p. 23. En ligne :

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/36961/9242542253_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y

●●● PRÉVENTION

« La notion de prévention décrit l'ensemble des actions, des attitudes et des comportements qui tendent à éviter la survenue des maladies ou de traumatisme ou à maintenir et à améliorer la santé. Il s'agit donc d'un concept potentiellement très vaste, dont les limites ne font pas l'objet d'un consensus général. [...] Une première approche de la prévention distingue les moments de l'intervention préventive :

- La prévention primaire intervient avant l'apparition de la maladie pour empêcher sa survenue ;
- La prévention secondaire est mise en oeuvre lorsque la survenue de la maladie n'a pu être empêchée : elle permet de gagner du temps sur l'évolution de celle-ci et de rendre le soin plus efficace car plus précoce ;
- La prévention tertiaire enfin intervient après la survenue de la maladie et des soins ; elle tend à réduire les conséquences de la maladie.
- Ces trois dimensions se rapportent à la maladie, sans faire explicitement référence à la santé, et c'est donc par rapport à la maladie que sont définies les modalités de la prévention.

[...]

L'approche en termes de prévention « globale » ou « positive », plus récente, permet d'autres distinctions, selon la population concernée ou la méthode utilisée, sans se référer à un risque précis ou à une maladie quelconque et conduit à opérer des reclassements... [...] On peut ainsi distinguer au sein de la prévention trois sous-ensembles, selon la population ciblée par l'action de prévention :

La prévention universelle dirigée vers l'ensemble de la population, quel que soit son état de santé. Elle tend à permettre par l'instauration d'un environnement culturel favorable, à chacun de maintenir, conserver ou améliorer sa santé ;

La prévention orientée qui porte sur les sujets à risque et tente d'éviter la survenue de la maladie dont ils sont menacés ;

La prévention ciblée est appliquée aux malades, en les aidant à gérer leur traitement de façon à en améliorer le résultat.

La prévention universelle correspond à la notion de promotion de la santé. Elle utilise les différentes méthodes de l'éducation pour la santé. [...] Elle vise le sujet, s'appuie sur sa participation active et n'est pas orientée vers un risque spécifique. »

San Marco Jean-Louis, Lamoureux Philippe. Prévention et promotion de la santé. In : Traité de santé publique. Bourdillon François, Brücker Gilles, Tabuteau. Didier (eds). Paris : Flammarion, 2004, p. 126 (Médecine-Sciences)

●●● DÉTERMINANTS SOCIAUX DE LA SANTÉ

« Il s'agit de facteurs individuels, sociaux, économiques et environnementaux que l'on peut associer à un problème de santé particulier ou encore à un état de santé global. Les déterminants ne sont pas toujours des causes directes. Une illustration simple permet d'établir la distinction. Le fait de vivre en milieu défavorisé, par exemple, constitue un important déterminant de la santé, c'est là un fait reconnu. Toutefois, on ne saurait considérer la pauvreté comme la cause systématique d'un piètre état de santé. Il faudrait alors conclure que toutes les personnes défavorisées sont en mauvaise santé, ce qui n'est pas le cas. D'autres déterminants interviennent selon les circonstances, soit pour amoindrir l'effet de la pauvreté, soit pour le décupler. Ainsi, le manque de ressources, économiques et sociales, accroît le risque d'être en mauvaise santé. »

La santé et ses déterminants : mieux comprendre pour mieux agir. In : Pigeon Marjolaine. Montréal : Ministère de la santé et des services sociaux – Direction des communications, 2012, p. 7. En ligne : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2011/11-202-06.pdf>

Les déterminants de la santé mentale : synthèse de la littérature scientifique. Genève : Minds - Promotion de la santé mentale à Genève, 2021. En ligne : <https://minds-ge.ch/wp-content/uploads/2021/04/Les-d%C3%A9terminants-de-la-sant%C3%A9-mentale.pdf>

●●● COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

"Les [compétences psychosociales] constituent [...] un ensemble cohérent et interrelié de capacités psychologiques (cognitives, émotionnelles et sociales), impliquant des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, qui permettent d'augmenter l'autonomisation et le pouvoir d'agir (empowerment), de maintenir un état de bien-être psychique, de favoriser un fonctionnement individuel optimal et de développer des interactions constructives."

Lamboy Béatrice, Arwidson Pierre, du Roscoät Enguerrand, et al. Les compétences psychosociales : un référentiel pour un déploiement auprès des enfants et des jeunes. Synthèse de l'état des connaissances scientifiques et théoriques réalisé en 2021. Saint-Maurice : Santé publique France, 2022, p. 12. En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/docs/les-competences-psychosociales-un-referentiel-pour-un-deploiement-aupres-des-enfants-et-des-jeunes.-synthese-de-l-etat-des-connaissances-scientif>

"[Les compétences psychosociales sont] la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement."

Weisen Rhona Birell, Orley John, Evans Vivienne, Lee Jeff, Sprunger Ben, Pellaux Daniel. Life skills education for children and adolescents in school. Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. Genève : OMS, 1994, 53 p. En ligne : https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/63552/who_mnh_psf_93.7a_rev.2.pdf?sequence=1&isallowe

Theurel Anne. Promouvoir la santé mentale des étudiants. Référentiel d'intervention. Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, p. 23. En ligne : https://promotion-sante-bfc.org/publication?field_type_de_publication_tid=635

●●● EMPOWERMENT

« Processus par lequel une personne accroît son pouvoir sur les décisions et les actions qui influent sur sa santé. L'empowerment, qui peut être un processus social, culturel, psychologique ou politique, permet aux individus et aux groupes sociaux d'exprimer leurs besoins et leurs préoccupations, d'élaborer des stratégies de participation à la prise de décisions et d'intervenir sur les plans politiques, social et culturel pour combler leurs besoins. »

Compétences essentielles en santé publique au Canada. Québec : Agence de la santé publique au Canada, 2008, p. 11 (Amélioration des compétences en santé publique). En ligne : <https://www.phac-aspc.gc.ca/php-ppsp/ccph-cesp/pdfs/cc-manual-fra090407.pdf>

●●● PARTICIPATION

« Une approche participative préconise une implication active du public aux processus décisionnels, le public concerné dépendant du sujet abordé. Il peut regrouper des citoyens lambda, les parties prenantes d'un projet ou d'une politique en particulier, des experts et même des membres du gouvernement ou des entreprises privées. En règle générale, les processus décisionnels peuvent être perçus comme un cycle en trois étapes comprenant la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation ; l'approche participative peut être utilisée dans toutes ces étapes ou pour certaines d'entre elles.

On distingue différents niveaux de participation selon que l'objectif est : la transmission d'informations (unidirectionnelle) ; la consultation (bidirectionnelle, mais la partie consultante délimite la question) ; la participation active, fondée sur un partenariat dans lequel les citoyens, les parties prenantes, les experts et/ou les politiciens participent activement à un débat. Toutes les parties impliquées peuvent délimiter la question dans une plus ou moins grande mesure.

[...] La participation aux processus participatifs développe également les capacités du public en l'(in)formant et en créant des réseaux de personnes qui peuvent continuer à aborder les questions politiques lorsqu'elles évoluent. Toutefois, le public n'est pas le seul qui ait besoin d'apprendre. Le meilleur moyen pour les décideurs de savoir comment améliorer leurs 'produits et services' est de recevoir un feed-back direct des usagers. Plutôt que d'agir d'abord, puis de corriger, il est plus efficace que les utilisateurs finaux soient impliqués d'emblée dans la conception et la planification. »

Slocum Nikk, Elliott Janice, Heesterbeek Sara, Lukensmeyer Carolyn L. Méthodes participatives : un guide pour l'utilisateur. Bruxelles : Fondation Roi Baudouin, 2006, 204 p. En ligne : https://www.notre-environnement.gouv.fr/IMG/pdf/doc_fondatioaf0b.pdf

LE CADRE INSTITUTIONNEL

Un programme ambitieux : éduquer à la vie affective et relationnelle, et à la sexualité.

Paris : ministère de l'Éducation nationale, 2025, 47 p.

En ligne : <https://www.education.gouv.fr/media/199595/download>

Dans le premier degré, les apprentissages portent sur la vie affective et relationnelle. Les questions liées à la sexualité ne sont pas abordées. Dans le second degré, les thématiques sont plus complexes. Elles incluent des notions biologiques d'anatomie et de reproduction, de prévention des risques, ainsi que des notions liées aux droits humains.

Stéréotypes filles-garçons : quel bilan sur dix ans, quelles priorités d'ici à 2030 ?

Paris : France Stratégie, 2025, 16 p.

En ligne : <https://www.strategie.gouv.fr/files/files/Publications/2025/2025-05-12%20-%20St%C3%A9r%C3%A9otypes%20-%20Rapport/FS-2025-NS-St%C3%A9r%C3%A9otypes-12mai-avec%20chiffrage.pdf>

Après un recul marqué durant les décennies passées, une résurgence de l'adhésion à certains stéréotypes est observée chez les jeunes adultes ces dernières années. Dans le même temps, les progrès en faveur de l'égalité entre les sexes sont restés limités, alors que les inégalités nourrissent les représentations genrées. Comment accentuer la lutte contre les stéréotypes d'ici 2030 et quel rôle peuvent jouer les politiques publiques dans les différentes sphères de socialisation des jeunes ?

Voir aussi les résultats présentés sous forme d'infographie : <https://www.strategie-plan.gouv.fr/lutter-contre-les-stereotypes-filles-garcons-quel-bilan-de-la-decennie-quelles-priorites-dici-2030>

Avis suivi de recommandations sur la santé sexuelle des adolescentes, des adolescents et des jeunes adultes à l'ère du numérique

Paris : Conseil national du Sida et des hépatites virales, 2025, 56 p.

En ligne : http://cns.sante.fr/sites/cns-sante/files/2025-06/2025-05-30_avis_fr_jeunes.pdf

Dans le cadre d'une saisine du ministre en charge de la santé en date du 3 juin 2024, le Conseil national du sida et des hépatites virales (CNS) a adopté à l'unanimité le 22 mai 2025 un Avis suivi de recommandations sur la santé sexuelle des adolescentes, des adolescents et des jeunes adultes à l'ère du numérique.

Gondard-Lalanne Cécile, Jeanne-Rose Evanne
Éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Paris : CESE, 2024, 306 p.

En ligne :

https://injep.kentikaas.com/GED_RFX/103362492154/2024_13_evars.pdf

Ce rapport rappelle à quel point il est indispensable d'accompagner les juniors, en particulier à l'école, dans le déploiement de leur vie affective, relationnelle et sexuelle – sachant qu'ils seront exposés à des images pornographiques sur un téléphone portable avant l'âge de dix ans –, pour ne pas les laisser seuls avec leurs questionnements. Le CESE formule trois recommandations principales :

rendre effective l'EVARS comme un droit pour l'émancipation des enfants et pour une société plus égalitaire ;
accompagner les familles, actrices de l'EVARS ;
reconnaître l'EVARS comme une éducation essentielle dans tous les lieux qui accueillent des jeunes.

Stratégie nationale de santé sexuelle : agenda 2017-2030

Paris : Ministère de la santé, 2017, 74 p.

En ligne :

https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf

Élément de la Stratégie Nationale de Santé, la SNSS reconnaît la santé sexuelle comme un élément indispensable à la santé, dans une approche globale et positive de la santé sexuelle. Elle s'articule autour de 6 axes stratégiques :

- Promouvoir la santé sexuelle, en particulier en direction des jeunes
- Améliorer le parcours de santé en matière d'infections sexuellement transmissibles, dont le VIH et les hépatites virales
- Améliorer la santé reproductive
- Répondre aux besoins spécifiques des populations les plus vulnérables
- Promouvoir la recherche, les connaissances et l'innovation en santé sexuelle
- Prendre en compte les spécificités de l'outre-mer

DES DONNÉES SUR LA SANTÉ SEXUELLE DES JEUNES

Dossier thématique : santé sexuelle [Page internet]

Saint-Maurice : Santé publique France, 2025

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/donnees2>

Cette page web rassemble des données en lien avec les 4 domaines de la santé sexuelle auxquels s'intéresse Santé publique France : infections sexuellement transmissibles dont le VIH, contraception, lutte contre les discriminations et violences.

Yaëlle Amsellem-Mainguy, Delphine Rahib

Pairs et professionnels, premières sources d'information des jeunes sur la sexualité

INJEP Analyses & synthèses 2025 ; 88 : 4p.

En ligne : <https://injep.fr/publication/pairs-et-professionnels-premieres-sources-dinformation-des-jeunes-sur-la-sexualite/>

La mise en œuvre du programme d'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle (EVARS) dès la rentrée 2025 en France donne l'occasion de s'interroger sur les sources d'information sur la sexualité auxquelles recourent les jeunes. L'enquête ENVIE, menée entre novembre 2022 et juillet 2023 par l'INED avec le soutien de l'INJEP, révèle que ces sources d'information, souvent réduites dans le débat public à la place qu'y occupe la pornographie, mobilisent d'abord l'entourage affectif et amical ainsi que les professionnels éducatifs ou de santé, avant les contenus numériques.

Homo, bi et non binaires : quand les jeunes questionnent l'hétérosexualité

Population & sociétés 2025 ; 632 : 4 p.

En ligne : <https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/homo-bi-et-non-binaires-quand-les-jeunes-questionnent-l-heterosexualite/>

En France, les minorités sexuelles sont aujourd'hui plus visibles et davantage reconnues socialement. Des catégorisations qui concernent la sexualité (pansexualité, asexualité...) ou le genre (trans, non binaire) sont apparues. À partir de la nouvelle enquête Envie, les auteurs analysent la place des minorités sexuelles dans la jeunesse ainsi que leurs trajectoires sexuelles et intimes.

Plus de partenaires, nouvelles identifications de genre... la sexualité des jeunes adultes décryptée

The Conversation, 2025

En ligne : <https://theconversation.com/plus-de-partenaires-nouvelles-identifications-de-genre-la-sexualite-des-jeunes-adultes-decryptee-252890>

Quelles sont les évolutions récentes de la sexualité chez les jeunes générations ? L'ouvrage collectif « *La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après #MeToo* » met en avant la diversité des expériences relationnelles ainsi que la redéfinition des normes de genre, à partir des résultats de l'étude ENVIE menée par l'Ined.

État des lieux du sexisme en France : à l'heure de la polarisation. Rapport 2024.

Paris : Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 2025, 76 p.

En ligne : <https://urls.fr/3VhCDi>

Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne. Il est inoculé dès le plus jeune âge dans les trois incubateurs les plus puissants de la société : la famille, l'école et le numérique. Les parents, sans même s'en rendre compte, reproduisent les schémas genrés les plus traditionnels. Le système d'enseignement perpétue les inégalités, malgré la mixité. Et Internet, comme tout outil de communication, est à la fois la meilleure et la pire des choses : la meilleure pour relayer les combats des femmes ; la pire en véhiculant, dans ses contenus les plus vus, stéréotypes et violences sexistes et sexuelles. C'est le principal enseignement de cette troisième vague du « baromètre sexisme », qui constate que loin de reculer, le sexisme s'ancre, voire progresse.

Relations amoureuses et sexuelles chez les collégiens (4e-3e) et les lycéens en 2022

Paris : EnCLASS, 2024, 14 p.

En ligne : http://enclass.fr/application/files/8217/2491/9133/Fiche_EnCLASS_2022_Sexualite.pdf

La sexualité des adolescents est un sujet complexe et crucial, touchant à la fois les dimensions biologiques, psychologiques et socioculturelles de leur développement. À l'adolescence, les jeunes traversent une période de transformations intenses marquée par la puberté, l'éveil des désirs sexuels, et la construction de leur identité. EnCLASS est une enquête généraliste sur le bien-être et les comportements de santé des collégiens et des lycéens, elle comporte des questions sur les relations amoureuses et sexuelles si importantes dans cette période. Ces données concernant l'entrée dans la sexualité des adolescents permet d'ajuster au mieux les interventions d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui leur sont destinées, tout particulièrement celles programmées chaque année en milieu scolaire qui sont inscrites dans le code de l'éducation

Chez les jeunes, un rapport distant au risque

Paris : Sidaction Ifop, 2024

En ligne : <https://www.sidaction.org/transversal/chez-les-jeunes-un-rapport-distant-au-risque/>

Publié à l'occasion de la dernière Journée mondiale de lutte contre le sida, ce sondage mené par l'Ifop pour Sidaction révèle un important manque de connaissance des jeunes de 15-24 ans en matière de VIH/sida, ainsi que de nombreuses idées reçues.

Couples, histoires d'un soir, "sexfriends" : diversité des relations intimes des moins de 30 ans

Populations & sociétés 2024 ; 623 : 4 p.

En ligne : https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/34826/623f.ined.fr.pdf

Quatre jeunes adultes (18-29 ans) sur cinq ont connu au moins une relation amoureuse ou sexuelle dans l'année. Une majorité dit avoir été en couple (66 %), mais il est également fréquent d'avoir connu une histoire d'un soir (21 %) ou encore des relations suivies qualifiées par les jeunes de différentes manières (15 %). Les lieux d'études et de travail restent un espace de rencontre des couples tandis que les lieux publics et les applications de rencontre sont plus propices aux histoires d'un soir. Être en couple diffère peu selon l'origine sociale des parents mais les autres relations sont plus fréquentes pour les jeunes de milieu favorisé, en particulier les femmes.

Enfance LGBTIQ+, enfance protégée ? Les actes anti-LGBTIQ+ visant les 0-18 ans

Paris : Fondation Jean Jaurès, 2024, 17 p.

En ligne : https://www.jean-jaures.org/publication/enfance-lgbti-enfance-protgee-les-actes-anti-lgbti-visant-les-0-18-ans/?post_id=56155&export_pdf=1

Alors que le harcèlement scolaire et en ligne est aujourd'hui présent dans le débat public, l'Observatoire LGBTIQ+ de la Fondation met en avant la surexposition des enfants et jeunes LGBTIQ+ aux violences en lien avec leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leurs caractéristiques sexuelles. En effet, à partir des témoignages issus des signalements réalisés dans l'application FLAG!, l'auteurice montre combien ces violences s'exercent dans l'ensemble des espaces de socialisation des enfants et jeunes LGBTIQ+, en particulier le cadre familial et scolaire. Théâtre d'actes anti-LGBTIQ+, ces derniers sont aussi des lieux de résilience qui nécessitent plus que jamais un accompagnement renforcé.

Thomé C

Après la pilule. Le choix contraceptif des jeunes femmes à l'épreuve du rejet des hormones

Santé publique 2024 ; 36(1) : pp. 87-96

En ligne : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2024-1-page-87.htm>

Si la pilule demeure, en France, le moyen de contraception le plus utilisé par les jeunes femmes, on remarque depuis les années 2000 une diminution de cette utilisation et un questionnement quant à sa centralité dans la norme contraceptive. Ces remises en cause s'inscrivent dans une montée de ce que l'on peut qualifier de climat de défiance envers les méthodes hormonales. À partir de l'analyse d'un corpus de 21 entretiens portant sur le choix en matière de contraception menés auprès de femmes ayant entre 20 et 28 ans, cet article vise à renseigner les modalités d'expression du rejet des hormones et à déterminer ses effets concrets sur leur choix contraceptif.

Comment évolue le recours à l'IVG en France ? [Page internet]

Paris : INED, 2024

En ligne : <https://www.ined.fr/fr/actualites/presse/comment-evolue-le-recours-a-livg-en-france/>

En 2022, 232 000 avortements ont eu lieu en France. Après deux années de stabilité, ce nombre a augmenté (232 000 contre 216 000 en 2021). En 2022, le ratio était de 1 IVG pour 3 naissances contre 1 pour 4 en 2017. Les IVG sont concentrées aux âges compris entre 20 et 34 ans, et le taux de recours le plus élevé se situe entre 25 et 29 ans. L'augmentation des IVG est observée dans les tranches d'âges pour lesquelles la fécondité est la plus importante. Les IVG médicamenteuses en représentent plus des trois quarts. Au fil des années, les IVG en ville sont de plus en plus réalisées par des sages-femmes. Le lieu de l'acte varie selon l'âge : si l'hôpital est globalement le principal lieu d'IVG, les femmes les plus âgées se rendent davantage en ville et dans les établissements privés, alors que les femmes de 25 à 34 ans ont davantage recours aux sages-femmes, et les moins de 20 ans aux établissements publics.

Bajos Nathalie, Moreau Caroline, Andro Armelle, et al.

Contextes des sexualités en France : premiers résultats de l'enquête CSF-2023.

Paris : Inserm, ANRS-MIE, 2024, 42 p.

En ligne : https://presse.inserm.fr/wp-content/uploads/2024/11/rapp_CSF_web.pdf

Cette recherche donne à voir des évolutions qui s'inscrivent pour la plupart dans les tendances mises en évidence depuis plusieurs décennies. Des changements majeurs sont toutefois observés depuis le début du XXIème siècle, notamment pour les femmes, dans un contexte de renforcement de leur autonomie sociale et économique, de diffusion de la norme d'égalité entre les sexes et les sexualités, ou encore de poursuite de la transformation des structures familiales. Ces évolutions s'inscrivent également dans un

contexte législatif qui a fortement évolué ces dernières années. La loi de 2013 sur le mariage pour les couples de même sexe ou la loi sur les techniques de procréation assistée pour les couples de femmes et les femmes seules (2021) ont contribué à réduire la discrimination institutionnelle à l'encontre des personnes qui ont des partenaires de même sexe dans leur accès au mariage et à la parentalité. Les premiers résultats éclairent ce que l'on pourrait qualifier de « paradoxe contemporain de la sexualité ». Ce paradoxe se caractérise par une plus grande diversité en même temps qu'une moindre intensité de l'activité sexuelle avec un-e partenaire.

Les comportements sexuels et les violences sexuelles chez les 15-21 ans. Rapport d'enquête épidémiologique

Paris : Association CVM, 2024

En ligne : <https://onpe.france-enfance-protégée.fr/wp-content/uploads/2024/12/cvm-rapport-vavisa-cvm-2024-final.pdf>

Le rapport d'enquête épidémiologique VAVISA porte sur les comportements sexuels et les violences sexuelles chez les 15-21 ans parisiens. L'objectif est d'améliorer les outils de prévention à destination du jeune public et de nourrir les réflexions des politiques publiques. Cette étude VAVISA - Vie Affective et Violences Sexuelles à l'Adolescence a été élaborée par l'association CVM, en collaboration avec l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Sorbonne Université/INSERM.

Jeunes et santé sexuelle : comment y voir clair ? Les jeunes et la prévention santé. Livre blanc

Paris : Fondation Ramsay santé, 2023, 32 p.

En ligne https://fondation-ramseysante.com/sites/default/files/2023-06/Livre%20blanc_PREVENTIONSANTE%20SEXUELLE_FRS_2023_0.pdf

À l'heure des questionnements toujours plus nombreux relatifs à la sexualité via le numérique, au consentement, à l'identité de genre ou encore aux violences sexistes et sexuelles, l'attention portée à la santé sexuelle des jeunes doit être renforcée. Aujourd'hui, où en est-on des dispositifs de prévention et de sensibilisation à la santé sexuelle ? Comment parler de santé sexuelle aux jeunes et leur permettre de développer des comportements propices à une sexualité respectueuse pour soi et les autres ? Quels terrains investir pour toucher le plus grand nombre ?

Interruptions volontaires de grossesse : la baisse des taux de recours se poursuit chez les plus jeunes en 2021

Études et résultats 2022 ; 1241 : 7p.

En ligne : <https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/interruptions-volontaires-de-grossesse-la>

La DREES publie une étude sur le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) réalisés en 2021 et le compare à la situation en 2020 dans un contexte de crise sanitaire, et aux évolutions par rapport aux années précédentes. Cette publication annuelle fait un état

des lieux sur les IVG au regard de l'âge des femmes, de leur âge gestationnel au moment de l'IVG, de leur département de résidence, de la méthode utilisée et du lieu de survenue de l'IVG.

Amsellem-Mainguy Y, Vuattoux A

Construire, explorer et partager sa sexualité en ligne. Usages d'Internet dans la socialisation à la sexualité à l'adolescence

Paris : Injep, 2018 : 126 p. (Injep Notes & rapports/Rapport d'étude)

En ligne : <https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/10/rapport-2018-14-SEXI-v2.pdf>

Cette enquête n'a pas pour objectif de brosser un portrait social des usages sociaux d'Internet chez les jeunes et ne prétend donc pas à la représentativité statistique. En revanche, à travers les entretiens menés avec des jeunes de divers milieux sociaux, dans différents territoires, elle vise à contextualiser leurs usages et à proposer des pistes d'analyse du lien entre les conditions de vie des jeunes et leur rapport à Internet (aux médias sociaux, à la recherche d'information, etc.). Cette recherche montre l'importance des conditions matérielles qui permettent, ou non, de développer des usages intimes d'Internet, de pouvoir communiquer à l'abri des regards. L'analyse des conditions de vie des jeunes et de leur socialisation familiale permet également de comprendre la diversité des ressources à disposition des jeunes : peuvent-ils parler de ce qu'ils font en ligne à leurs parents ? Sont-ils « contrôlés » dans leur accès à Internet ?

AGIR EN SANTE SEXUELLE

●● DES RÉFÉRENTIELS ET DES GUIDES

Defaut Marion, François Romain, Louis Jennifer.

Tout SEXplore ! L'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle : référentiel d'intervention

Dijon : Promotion Santé BFC, ARS BFC, 2025, 63 p.

En ligne : <https://rrapps-bfc.org/publications/tout-sexplore-leducation-la-vie-affective-relationnelle-et-sexuelle-referentiel>

Ce référentiel a pour objectif de soutenir les professionnel·les dans l'élaboration de séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle (EVARS) à destination des enfants et les jeunes. Le cadre adopté est celui des Nations Unies, qui proposent des objectifs d'apprentissage progressifs et adaptés pour un public allant de 6 à 18 ans et plus. Il a été co-construit avec un groupe de travail réunissant des acteurs des champs de la santé, de l'éducation, du social, de la promotion de la santé. Après une partie théorique éclairant les enjeux de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, les principes d'intervention d'une séance auprès d'un public sont détaillés. Ensuite, place à l'action ! Des situations concrètes ont été imaginées, et des réponses pratiques sont suggérées. Enfin, un ensemble de ressources utiles est proposé.

Santé sexuelle : informer sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle
[Page internet]

Paris : CRIPS Ile-de-France, 2025

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/sante-sexuelle-informer-sur-lidentite-de-genre-et-lorientation-sexuelle>

Les jeunes sont parfois amenés à se questionner sur leur genre, l'expression de celui-ci ou leur orientation amoureuse et sexuelle. Les professionnels de proximité sont essentiels pour les guider vers les ressources qui les aideront à se construire.

Module d'autoformation - Développer un projet en Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle

Dijon : Pass'Santé Pro, Promotion Santé BFC, 2025

En ligne : <https://www.pass-santepro.org/modules-pedagogiques>

Quels sont les enjeux de l'EVARS ? Qu'aborde-t-on, à quel âge ? Comment construire une séance ? C'est ce que ce module vous propose d'explorer pour soutenir vos actions futures à destination des jeunes.

Sexualité positive, oui !

Genève : Unige, 2024, 15 p.

En ligne : https://www.unige.ch/cmcss/application/files/4116/9381/2143/brochure_sexualites_education_PROD_I.pdf

Comment créer des milieux favorables à la diversité des genres et des sexualités, et avec quels outils concrets et accessibles ? Comment accompagner les enfants et les jeunes pour qu'ils et elles aient une image et une estime de soi positives ? Comment mettre le consentement au centre des discussions, tout en abordant le plaisir sexuel ? Comment développer un regard critique face aux normes dominantes et impliquer chacun et chacune, de sorte que toutes les identités deviennent sources de fierté ? Cette publication est un plaidoyer scientifique engagé destiné à toute personne encadrant des enfants et des jeunes. Elle ne vise pas l'exhaustivité et ne constitue pas une étude à part entière mais une invitation au développement d'outils pédagogiques pour une éducation sexuelle inclusive et positive.

Descroix Juliette, Tliba Jihenne

Webinaire Construire une séance d'éducation à la sexualité : posture, déroulé

Pantin : Crips IDF, 2024, 1h23 min

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=QbtBb-0pg6s>

Animer des séances d'éducation à la sexualité ne s'improvise pas. Ce webinaire présente les étapes incontournables pour une animation réussie. Comment poser un cadre sécurisant ? Quelle attitude adopter ? Quel est le vocabulaire approprié ?

Santé sexuelle : informer sur le consentement [Page internet]

Paris : Crips IDF, 2024

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/sante-sexuelle-informer-sur-le-consentement>

Informar les jeunes sur la notion de consentement participe à la prévention des violences. Les professionnels de proximité ont un rôle essentiel à jouer. Cette fiche rassemble quelques informations clés pour accompagner les jeunes.

Vanderhaeghe Tessy

100 petites conversations à avoir avec son enfant : comment parler de sexualité dès le plus jeune âge

Vanves : Marabout, 2024, 304 p.

Ce guide est destiné aux parents et aux professionnels qui veulent jouer un rôle dans l'éducation à la sexualité à travers une approche positive et inclusive. Il propose des outils, des idées et des pistes de réflexion selon les besoins des adultes et des enfants, pour parler d'intimité, de consentement ou de relations. Il a pour objectif de saisir les petites occasions du quotidien pour amorcer des conversations, simplement et naturellement. Ces conversations sont distillées tout au long des chapitres thématiques de ce livre et dans les

rubriques "Lanceurs de discussion". Certains chapitres sont découpés en tranches d'âge, afin de pouvoir naviguer au sein de ces discussions en fonction du développement et de la capacité de compréhension de l'enfant.

Jerber Maud, Sara Anne

Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles. Guide à destination des animateurs/animateuses et des éducateurs/éducatrices sportifs

Paris : ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse ; Ministère des Sports, 2023, 140 p. (Les clés pour agir)

En ligne : <https://cutt.ly/vwUdOjGt>

Ce guide a pour objectif de donner des clés aux professionnels de l'animation pour prévenir et traiter les questions liées à la sexualité des enfants et des adolescents et aux violences à caractère sexuel. Il comprend 20 fiches permettant, à partir d'une ou plusieurs mises en situation, d'aborder l'ensemble des questions liées à la sexualité des enfants et des adolescents et de déterminer le niveau de réponse approprié à adopter ; 2 fiches comprenant une trousse de prévention et des relais possible ; 4 annexes apportant des clés de compréhension complémentaires pour approfondir certaines notions (notamment dans le cadre de temps de sensibilisation) ou mieux repérer les personnes en situation de souffrance. Il est également proposé un répertoire général permettant de solliciter des accompagnements dans les démarches de signalement et/ou de prévention.

Éducation à la sexualité : prendre en considération certaines caractéristiques des jeunes autistes

Québec : Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, 2022, 20 p.

En ligne : <https://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/05/Sexualite-TSA-Guide-mai-2022.pdf>

Ce guide réflexif s'adresse à tout professionnel qui accompagne ou effectue une intervention d'éducation à la sexualité qui prend en considération les caractéristiques des jeunes autistes. Elle peut se faire en groupe ou en intervention individuelle. Au fil des différentes étapes, nous vous invitons à noter votre niveau d'aisance à aborder les thèmes proposés.

Guide Paroles de pros : concevoir et animer des actions de prévention auprès de jeunes en milieu scolaire sur l'éducation à la sexualité.

Paris : Crips IDF, 2021, 42 p.

En ligne : https://www.lecrisp-idf.net/sites/default/files/2021-04/Crips_Guide_Paroles_de_pros_VAS_202.pdf

Ce guide vise à partager l'expertise du CRIPS IDF afin que tout professionnel (y compris hors champ de la santé) puisse s'outiller, concevoir et animer directement des animations et ainsi s'assurer que chaque jeune puisse toujours bénéficier d'actions de prévention.

Colas-Boudot D, Faussat C, Hirn AL, Fortin D

Le porno : un incontournable dans la sexualité des jeunes ? : Vademecum.

Tours : Fraps Ireps Centre-Val de Loire, 2021 : 19 p.

En ligne https://fraps.centredoc.fr/doc_num.php?explnum_id=59

Ce vademecum apporte des connaissances sur la pornographie dans notre société et plus particulièrement sur sa place et ses enjeux actuels à l'adolescence. Il éclaire le lecteur sur les thématiques liées à la pornographie et sur la façon dont les adolescents et jeunes adultes (11 à 25 ans environ) y ont accès. Définitions, représentations, impacts sur la santé sont ainsi abordés ici. Chaque note est accompagnée de sa référence. Ce dossier présente une sélection de documents et ne reflète pas l'exhaustivité de la littérature sur le sujet

Le Lay E, Lydié N, Hamel E

Aborder la sexualité et la santé sexuelle avec les personnes migrantes

Saint-Maurice : Santé publique France, 2021, 13 p. (Repères pour votre pratique)

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/depliant-flyer/aborder-la-sexualite-et-la-sante-sexuelle-avec-les-personnes-migrantes>

La santé sexuelle fait partie intégrante de la santé globale et ce sujet devrait être abordé avec toutes les personnes qui consultent un professionnel de santé. Élaboré avec la Société française de lutte contre le sida (SFLS) et la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF), ce document destiné aux professionnels de santé rassemble des repères utiles à la pratique pour aborder ce sujet avec certaines personnes migrantes qui présentent des facteurs de vulnérabilité.

Fonteneau Rose, Boucher Marion, Kervarrec Mathilde

Pour promouvoir la santé sexuelle. Référentiel à destination des intervenants dans et hors milieu scolaire

Rouen : Promotion Santé Normandie, ARS Normandie, 2019, 39 p.

En ligne : https://7f85cafb-ee0e-49a9-9b32-db1440d6e054.filesusr.com/ugd/acc913_b5a03ba549d74afe859ed7cbd9e306b4.pdf

Ce référentiel aspire à répondre au besoin de lignes directrices en matière d'éducation à la sexualité. Il propose des standards à suivre afin d'apporter des contenus adaptés à l'âge et au niveau de maturité de l'enfant et de l'adolescent, en tenant compte de son degré de développement psychosocial.

Comportements sexistes & violences sexuelles : prévenir, repérer, agir. Guide ressources pour les équipes éducatives des collèges et des lycées.

Paris : ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019 : 56 p.

En ligne : <https://eduscol.education.fr/document/1564/download>

Les comportements sexistes et les violences sexuelles sont un fait de société qui concerne toutes les catégories sociales, toutes les tranches d'âge et de nombreux espaces de vie dont l'École. Ces violences sont liées notamment à la persistance dans la société des inégalités entre les femmes et les hommes, qui s'appuie sur les stéréotypes de sexe. Ces stéréotypes sont ancrés socialement et ce, dès le plus jeune âge. Ils renforcent les systèmes de normes qui hiérarchisent le féminin et le masculin, justifient une domination et peuvent initier des comportements violents. Ce guide propose des éléments de définition, des rappels de nature juridique et des pistes d'actions pour aider les acteurs au quotidien. Il est complété par des références bibliographiques et des adresses utiles.

●● DES STRATEGIES ET DES EXEMPLES D'ACTION

Rahib Delphine, Martin Philippe.

Éducation à la sexualité pour les jeunes : une approche globale et positive.

Dossier

La Santé en action 2024 ; 465 : pp. 4-43.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/import/la-sante-en-action-janvier-2024-n-465-education-a-la-sexualite-pour-les-jeunes-une-approche-globale-et-positive>

L'éducation à la sexualité des jeunes demeure un enjeu crucial, pour lutter contre le sexisme et les violences sexuelles mais aussi pour donner à chacun les clés d'une vie affective, relationnelle et sexuelle épanouie. Ce numéro de La santé en action s'attache à montrer comment l'éducation à la sexualité n'est plus aujourd'hui seulement fondée sur la prévention des risques ; elle s'inscrit dans une vision globale de la santé et du bien-être. Cette nouvelle approche, positive, encadrée par les recommandations internationales de l'Unesco, fait la part belle à l'apprentissage du rapport au corps et de l'intimité ainsi qu'à la communication autour des émotions, au respect de soi et des autres, etc. Dès lors, une "éducation" complète à la sexualité, progressive et adaptée à tous les âges, nécessite de la pluridisciplinarité dans les interventions, à l'école et en dehors. C'est un changement pour les acteurs qu'il faut accompagner.

Rahib Delphine

Des interventions probantes en éducation à la sexualité encore trop rares

La Santé en action 2024 ; 465 : pp. 9-11

En ligne :

<https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/597489/4163923?version=1>

En France, on ne recense pas de programme validé en "éducation complète à la sexualité", telle que la définit l'Unesco. Quelques actions, axées sur certaines thématiques, ont toutefois entamé un processus d'évaluation dans l'Hexagone. Dans le cadre de programmes d'éducation à la sexualité, l'évaluation porte autant que faire se peut sur l'évolution d'un comportement, même si des mesures intermédiaires ciblant les connaissances et les attitudes peuvent aussi être réalisées. Or l'appréciation des changements de comportement, qui s'inscrit dans un temps long pour suivre les populations bénéficiaires, reste difficile à mener à bien. Lorsque l'efficacité d'une action est démontrée par des résultats probants, on peut alors envisager un déploiement à grande échelle. C'est un travail de fond nécessaire pour passer d'une éducation à la sexualité centrée sur la prévention des risques à une approche globale.

Cherrier Chloé, Akhras-Pancaldi Charlotte, De Pietro Josefin, **et al.**

Accompagner l'applicabilité et la transférabilité du programme « Sortir Ensemble & Se Respecter » en France

Santé publique 2024 ; 36(1) : pp. 23-32

En ligne : <https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2024-1-page-23.htm>

La prévention des violences dans les relations amoureuses (VRA) chez les jeunes est un enjeu fort des politiques publiques. Néanmoins, il existe peu de programmes de prévention ayant fait la preuve de leur efficacité en France. « Sortir Ensemble & Se Respecter » (SE&SR) est une adaptation suisse de « Safe Dates », un programme d'intervention américain qui a montré des résultats en matière de réduction des comportements violents tant du côté des jeunes victimes que des auteurs. L'objectif de cet article est d'analyser l'applicabilité et la « potentielle transférabilité » de SE&SR en France.

Lutter contre l'homophobie et la transphobie à l'école : une évaluation d'impact inédite.

Paris : OCDE, 2023 : 19 p.

En ligne : https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2023/06/fighting-homophobia-and-transphobia-in-schools_0209ff2e/f23b87e0-fr.pdf

Ce document présente les résultats d'une expérimentation inédite que l'OCDE a menée en France, de 2018 à 2022, auprès de plus de 10 000 élèves âgés de 13 à 18 ans pour mesurer l'impact des interventions de SOS homophobie. Les résultats révèlent qu'il est possible d'améliorer durablement l'ouverture des élèves à l'inclusion LGBTI+ au cours de 2h d'échanges structurés mais sans tabou.

Centre Ressources pour Intervenants d'Auteurs de Violences Sexuelles (CRIAIVS)
Île-de-France, Santé publique France

Aider à exprimer et à entendre le consentement.

Saint-Maurice : Santé publique France, 2023, 44 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/brochure/aider-a-exprimer-et-a-entendre-le-consentement>

Cet ouvrage propose des séances "clés en main" de sensibilisation à la notion de consentement sexuel, afin d'aider les intervenants auprès d'adolescents à mettre en place des séances. Il propose à la fois des apports théoriques et des conseils pratiques pour aider à mettre en place ces interventions. C'est un support de prévention des violences sexuelles, pouvant être utilisé par les intervenants en éducation à la vie affective, les enseignants, les éducateurs, les psychologues, les animateurs et d'autres adultes, dans un cadre institutionnel ou associatif.

Denis Frédéric, Rusch Emmanuel, Berdougo François, et al.

Santé des minorités sexuelles, sexuées et de genre. Dossier

Santé publique 2022 ; **34(HS 2)** : 279 p.

En ligne : <https://shs.cairn.info/revue-sante-publique-2022-HS2?lang=fr>

Ce n° s'articule autour de trois grands chapitres intitulés : Penser, catégoriser : de la recherche à la promotion de la santé ; décrire les réalités de santé : appréhender les besoins et comprendre les obstacles ; intervenir dans le champ de la santé des minorités sexuelles, sexuées et de genre. Dans le premier chapitre, un état des lieux des savoirs académiques et de l'expérience des personnes concernées est exposé, tout en pointant les zones d'ombre qu'il reste à explorer. Le second chapitre met en avant de façon concrète et argumentée les besoins de santé de la communauté LGBTQ+ et les obstacles rencontrés par ces populations dans l'accès à la prévention et aux soins. Vient ensuite le temps du « comment agir », notamment sur le plan politique et sur le plan du respect de l'identité de genre et de la lutte contre les discriminations de toute nature. Ce chapitre fait la part belle aux expériences de terrain qui viennent alimenter un corpus de données utiles pour mieux cerner les enjeux, notamment en France

Synthèse d'interventions probantes relatives à la contraception et la vie affective et sexuelle chez les jeunes

La Plaine Saint-Denis : Chaire de recherche en prévention des cancers

INCA/IReSP/EHESP, 2017, 50 p. (SIPrev)

En ligne : <https://www.federation-promotion-sante.org/wp-content/uploads/2021/10/SIPREV-VAS.pdf>

Ce document a été réalisé s'inscrit dans le projet de recherche TC-REG "Exploration de l'efficacité et des conditions d'efficacité de modalités de transfert de connaissances à l'échelle régionale". Il constitue un socle commun de connaissances scientifiques sur les actions probantes en prévention sur la contraception et la vie affective et sexuelle chez les jeunes. Deux parties le structurent : la 1^{ère} met en évidence les éléments clés extraits des revues de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la 2^e détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique.

●● DES OUTILS POUR INTERVENIR SUR LA SANTE SEXUELLE

Certains outils pédagogiques sont disponibles dans les antennes départementales de Promotion Santé BFC (voir les coordonnées ici : <https://www.promotion-sante-bfc.org/contacts>). Les chargés de projet et d'ingénierie en promotion de la santé et les documentalistes peuvent vous accompagner à l'utilisation de ces outils. Sont-ils adaptés au type d'intervention envisagé, au public, aux objectifs visés dans l'action ?

D'autres outils sont accessibles en ligne uniquement... Et ce sera à vous alors de vous poser la question de leur pertinence.

●●● JEUX

Délégation du Puy-de-Dôme

Ado sexo : quelles infos ?

Lyon : Ireps Auvergne-Rhône-Alpes, 2023

La mise à jour 2023 de cet outil a pour objectif d'informer les adolescents sur la sexualité : relations amoureuses, les agressions sexuelles, les stéréotypes de genre et injonctions sexistes, l'estime de soi et la confiance en soi, les relations sexuelles, les IST, les grossesses désirées ou non, les médias et réseaux sociaux. Il favorise le dialogue entre adolescents et adultes, confronte les idées et points de vue et transmet des informations sur différents aspects de la santé sexuelle.

@ toutes les antennes départementales

Jdiwi Jdinin

Bruxelles : Fédération des centres pluralistes de planning familial (FCPPF), 2023

Ce jeu, inspiré de la campagne menée par Amnesty International Belgique francophone en 2020 s'adresse aux professionnel-le-s souhaitant aborder la thématique du consentement avec des groupes d'adolescent-es ou d'adultes. L'outil propose des pistes d'animation pour susciter les échanges collectifs et/ ou une réflexion individuelle critique autour du consentement et des violences sexuelles et sexistes. Il travaille sur le renforcement des compétences pour affirmer ou retirer son consentement, pour être capable d'entendre et de respecter le (non)consentement de l'autre à travers des petites mises en situation. Le jeu traite de la déconstruction de mythes autour de la culture du viol et permet le développement de nouveaux imaginaires autour des relations pour agir vers une société plus égalitaire et plus respectueuse.

@ antenne départementale 21

Ne m'attrape pas si tu peux

Paris : CRIPS IDF, 2023

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/outil-pedagogique-ne-mattrape-pas-si-tu-peux>

Ne m'attrape pas si tu peux est un outil de prévention sur les papillomavirus. Les participants sont invités à répondre à des affirmations sélectionnées en fonction de leur âge (jeunes ou adultes).

Centre de planning familial Aurore Carlier, Bidault Vincent, Roubira Jean-Louis, et al.

Feelings harcèlement. En parler autrement

Bruxelles : Act in games, 2022

Feelings harcèlement est un outil ludique qui permet d'ouvrir le débat avec les jeunes. Il les invite à discuter sur cette thématique de manière préventive et aborder également d'autres sujets qui les concernent tels que leur vie scolaire, relationnelle, affective en partant de situations concrètes. L'objectif est, en équipe, d'obtenir le score d'empathie le plus élevé.

@ toutes les antennes départementales

Qu'en dit-on ? version JuniorR. 3ème édition

Angers : Maison des adolescents du Maine et Loire, 2022

Cet outil est un jeu de cartes dont l'objectif est de promouvoir une dimension pacifiée des interrelations entre l'adolescent et son environnement. Il est composé de cartes regroupées en 6 thèmes (vie sociale, vie privée, vie affective et sexuelle, vie scolaire, vie familiale, vie nocturne). Chaque carte met en scène une situation relationnelle et fait appel à une loi, un code, un espace contractualisé qui permet la vie collective. Il favorise l'expression des représentations et permet d'initier le débat sur des sujets qui ne sont pas facilement abordés spontanément.

@ toutes les antennes départementales

Sang tabou ! à jouer avec ou sans règles !

Noisy-le-Grand : Association La culotte rouge, Sisters republic, s .d.

Ce jeu de cartes s'adresse à tout public à partir de 11 ans. L'objectif est de briser les tabous autour des menstruations en approfondissant les connaissances. Le but du jeu est de constituer un cycle menstruel, et de répondre à des cartes quiz autour des règles.

@ toutes les antennes départementales

Câlins-Malins : le jeu de l'amour et du hasard

Saint-Brieuc : ADIJ des Côtes-d'Armor, 2021

Cet outil (entièrement refondu et réactualisé en 2021), destiné aux jeunes de 12 à 25 ans, permet de travailler sur la contraception et plus largement la vie affective et sexuelle. Il a pour objectifs d'apporter des informations précises aux jeunes sur la sexualité en mettant l'accent sur la dimension affective ; de faire émerger les idées reçues et les aprioris sur la contraception, les IST, les relations de couple, la grossesse désirée ou non, la sexualité, le genre, les stéréotypes, etc. ; de libérer la parole et l'expression des jeunes en favorisant l'écoute et le dialogue par une approche ludique ; de favoriser la mise en réseau des différents acteurs de prévention autour de la thématique de la vie affective et sexuelle.

@ toutes les antennes départementales

Jouan Léa

C'est cliché : les stéréotypes de genre

Poitiers : Canopé, 2021

Ce jeu de plateau coopératif permet de sensibiliser les élèves de collège aux stéréotypes de genre, en les amenant à se questionner sur les différences, les points communs entre les filles et les garçons, la notion de cliché ; la différence et les discriminations en général ; et le respect de l'autre. Cet outil de réflexion qui favorise la construction d'une opinion critique et réfléchie, propose plusieurs façons d'aborder la question des stéréotypes de genre en faisant appel à l'empathie, l'expérience, l'information et l'analyse.

@ antennes départementales 39, 70, 71, 89

Desclos Pascal

Donner et Recevoir. La réciprocité en question

Paris : Valorémis, 2021

Ce jeu de cartes-questions, destiné aux jeunes à partir de 14 ans, les invite à conscientiser combien la dynamique de la réciprocité est source de rencontres et de créativité, ainsi qu'une condition essentielle pour une construction du lien social. Le jeu repose sur des échanges et partages d'expériences entre pairs. Il permet des débats poussés, et la capacité à imaginer collectivement de nouveaux questionnements à l'issue des temps d'échanges - questionnements adressés à eux-mêmes ou à d'autres futurs participants. Les réflexions et les échanges reposent sur 190 questions du type : "Certains donnent parce qu'ils sont certains de recevoir quelque chose en échange. Qu'en penses-tu ?". Ce jeu peut également être utilisé avec des groupes de jeunes adultes ou d'adultes.

@ antennes départementales 58, 70

Jeu des définitions LGBTQI+

Paris : Crips Île-de-France, 2021

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/jeu-lutte-discriminations-lgbtqi>

Sous forme de jeu de cartes, cet outil permet d'aborder les discriminations envers les personnes LGBTQI+. Chaque participant.e est invité.e à donner une définition des mots inscrits sur les cartes. Il s'agit d'acquérir des connaissances sur les identités de genre et les orientations sexuelles, puis de savoir identifier les stéréotypes et discriminations qui y sont liées, et enfin de construire un langage commun, positif et inclusif sur cette thématique.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 70

Zones de tolérance vie affective et sexuelle

Paris : Crips Île-de-France, 2021

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-vie-affective-jeune-zones-de-tolerance>

Ce jeu aborde les relations affectives, amoureuses et sexuelles et s'adresse à des adolescents ou des jeunes adultes. Neuf situations sont proposées sur des vignettes et les participants doivent se positionner pour savoir si elles sont acceptables ou non. Il invite ainsi à échanger autour des différentes dimensions d'une relation amoureuse : les attentes, besoins, enjeux relationnels, communication, compromis, etc. Il leur permet de renforcer leur esprit critique concernant leur relation amoureuse, de développer leur empathie, de prendre position, et d'argumenter. Cet outil peut être utilisé en groupe ou en entretien individuel.

@ antenne départementale 89

Love, sex & fun : 60 défis pour découvrir l'EVRAS

Bruxelles : FCPFF, Planning familial Infor-Femmes Liège, 2020

Ce jeu propose de relever des défis en lien avec les thèmes de l'Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS). Il aborde la sexualité, la puberté, les relations amoureuses, les violences, les stéréotypes de genre. Les objectifs sont de : développer une vision positive de la sexualité chez les jeunes ; valoriser la diversité des vécus selon la personnalité et les préférences de chacune ; inviter les jeunes à questionner les codes / idées reçues / fausses croyances véhiculé-e-s dans la société et la manière dont chacune peut être influencé-e par ceux-celles-ci dans sa vie personnelle et sa manière de penser ; aborder les stéréotypes de genre et susciter une prise de conscience des représentations qui enferment les hommes et les femmes dans des rôles prédéfinis afin de tendre vers plus d'égalité ; mettre en évidence certains stéréotypes liés à l'origine, à l'orientation sexuelle, à l'identité sexuelle, à la religion et aux convictions philosophiques ; donner des informations sur la législation et les ressources disponibles.

@ toutes les antennes départementales

La marelle des certitudes. Vie affective et sexuelle

Paris : Crips Île-de-France, 2020

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/jeu-prevention-vie-affective-sexuelle-jeune-marelle-des-certitudes>

Cet outil pédagogique propose aux participants des affirmations sur la vie affective et sexuelle (type "info/intox"). Chaque jeune est invité à se positionner et à en expliquer les raisons avant de découvrir ensemble la réponse. Ce jeu permet aux jeunes de s'exprimer, de développer leur esprit critique par rapport à la sexualité et d'identifier des personnes ressources.

@ antennes départementales 25, 70

Vimont Claire

OK not OK ? / Le jeu de rôle du consentement

Morainvilliers : Topla, 2019

Le jeu Ok not Ok fait partie de la série d'outils d'intervention Sexploration. Ce jeu de cartes permet de réfléchir à ses comportements et ceux de notre entourage. Il offre une vision globale de la notion de consentement, qui a une importance dans le cadre d'une relation sexuelle, mais également dans chaque instant. Le jeu repose sur des cartes questions auxquelles les joueurs apportent une réponse : s'il y a consentement, s'il n'y a pas de consentement ou s'il y a un doute. Dans le cas où il y a un doute sur le consentement, les joueurs doivent discuter jusqu'à ce qu'une décision soit prise. La discussion doit se faire sans pression ou insistance : la personne qui répond ne doit jamais être forcée à dire oui.

@ antennes départementales 21, 25, 71, 89

Carrés genre. Junior

Bruxelles : Le Monde selon les femmes, 2017

En ligne : <https://www.mondefemmes.org/produit/carres-genre-junior-6-10-ans/>

Cet outil, à destination des enfants à partir de 5 ans, permet d'engager une discussion autour des stéréotypes femmes-hommes et d'apporter une réflexion sur l'égalité, sur le genre. Chaque participant tire une carte, sur celle-ci est inscrite une affirmation (exemple : j'adore les fleurs), il doit dire si, selon lui, cette phrase serait dite par un garçon (homme) ou une fille (femme) et expliquer son choix. Le but est de faire émerger les stéréotypes afin d'impulser une réflexion et des questionnements sur des pensées qui peuvent paraître anodines.

●●● MALLETTES PÉDAGOGIQUES

Malle « Ressources bibliographiques pour les 0-10 ans »

Saint-Ouen-sur-Seine : Centre Hubertine Auclert, 2025

En ligne : <https://www.centre-hubertine-auclert.fr/egalitheque/malle-egalite/malle-ressources-bibliographiques-pour-les-0-10-ans>

Dans la continuité des malles bibliographiques pour éduquer à l'égalité, le Centre Hubertine Auclert fusionne ses deux malles existantes pour les enfants du premier degré et ajoute des ressources pour les 0-3 ans, afin d'outiller les personnels de l'éducation de la petite enfance et de l'enfance plus efficacement. Elle est organisée autour de huit thèmes : abécédaire, genre en questionnement, contes et fictions non stéréotypés, affirmation de soi, rôles sociaux, diversité des familles et relations amoureuses, corps et intimité et consentement, prévention des violences. Sous les références des ouvrages, ont été ajoutées les tranches d'âges (0-3 ans, 3-6 ans et 6-10 ans) pour permettre de cibler les ouvrages selon le public envisagé.

"Chouette, pas chouette". Fille ou garçon, c'est plus chouette quand on se respecte

Paris : CLEMI, 2021

En ligne : https://www.clemi.fr/sites/default/files/clemi/z%C3%A9ro%20clich%C3%A9/Chouette_pas_Chouette_Livret_Pedagogique_CLEMI.pdf

Cet outil composé d'une série de films d'animation est accompagné d'un livret pédagogique autour de l'égalité filles/garçons et la déconstruction des stéréotypes sexistes. Trois entrées thématiques par niveau et des pistes d'activités adaptées en éducation aux médias et à l'information sont proposées : l'apparence, le comportement, le devenir et les désirs d'orientation. Cet outil s'adresse aux enseignants de la maternelle à la 6ème, aux éducateurs et plus largement à tous les professionnels de l'éducation.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 71, 89

(Dé)genrer la ville. Espace public, genre et masculinités

Bruxelles : Cultures&Santé, 2020

En ligne : <https://www.cultures-sante.be/outils-ressources/de-genrer-la-ville-espace-public-genre-et-masculinites/>

Ce kit pédagogique invite à réfléchir au rôle de l'espace public dans la construction sociale du genre. Le guide propose une partie théorique sur la question du genre, et ses différentes dimensions dans l'analyse de l'espace public. La partie "animation" propose des pistes d'exploration de ces sujets, en fonction du public, et du vécu de chaque individu. Des

illustrations accompagnent ce guide, qui mettent en scène différents exemples d'inégalités produites par ou dans l'espace public. Une planche de phrases à découper sont prévues, pour alimenter le débat entre les participants et impliquer les hommes dans la lutte pour l'égalité.

@ antennes départementales 21, 39

Planning familial Infor-Femmes Liège

La Box hypersexualisation

Bruxelles : FCPFF, 2018

Cet outil s'adresse aux professionnels qui souhaitent aborder la thématique de l'hypersexualisation auprès d'un public d'adolescents. Les objectifs sont de déconstruire les messages véhiculés par les médias, de développer l'esprit critique, d'identifier les conséquences de l'hypersexualisation sur son image corporelle et son identité, de renforcer l'estime de soi, de promouvoir le respect, la responsabilité envers soi et les autres, de développer une vision positive de la sexualité. La Box contient 9 outils rassemblés chacun dans un dossier présentant les informations utiles à la mise en place des animations.

@ antennes départementales 21, 25

●●● OUTILS DE SENSIBILISATION

Parlons règles à l'école. Guide d'animation

Roubaix : Règles élémentaires, 2024, 9 p.

En ligne : https://doccollectes.blob.core.windows.net/parlons-regles/guide_parlons_regles_a_lecole.pdf

"Parlons règles à l'école" est le premier guide pour repérer, anticiper les situations et accompagner les jeunes dans la connaissance de leur propre corps, ainsi que du corps de l'autre, pour favoriser le mieux-être et le vivre ensemble.

Le Michetomètre

Paris : Association Agir contre la prostitution des enfants, 2021

En ligne : https://www.acpe-asso.org/files/ugd/f27a46_9d62ea087b294e5f99a850834830e275.pdf

Le Michetomètre est un outil de prévention créé pour venir en aide aux jeunes victimes et leur permettre de prendre conscience des dangers encourus dans le milieu de la prostitution. Il est à utiliser par le professionnel, lors d'un échange avec le jeune pour une bonne compréhension de l'outil.

Le Violentomètre

Saint-Ouen : Centre Hubertine Auclert, 2018

En ligne : <https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/medias/egalitheque/documents/violentometre-maj-10072019-web.pdf>

Outil de prévention adapté par le Centre Hubertine Auclert à la demande du Conseil Régional d'Île-de-France, le Violentomètre a été conçu par les Observatoires des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis et Paris, l'association En Avant Toute(s) et la mairie de Paris. L'objectif est de sensibiliser les jeunes femmes aux violences conjugales à travers un outil simple et utile pour "mesurer" si sa relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas de violences.

●●● PHOTO-EXPRESSION

Amour·s

Bruxelles : Fédération des centres pluralistes de planning familial (FCPPF), 2023

Cet outil se présente sous la forme d'un photolangage, et propose des cartes illustrées par différents artistes, qui questionne chacun et chacune sur les différentes formes de l'amour. Ces illustrations appellent à la réflexion sur des sujets sociétaux, comme par exemple : Comment vivre des relations sans violence ? Comment rendre visible le caractère politique de ce qui se vit dans l'intime ? Faut-il repenser ce qui se cache derrière l'amour, le désir, les relations, et si oui, comment ? Amour·s vise à aborder de manière collective le thème des relations sous l'angle de la pluralité.

@ antennes départementales 21

Belisle Claire, Weber Laurence

Discriminations et harcèlement : prévenir les LGBTIphobies

Lyon : Chronique sociale, 2019

Les discriminations, les inégalités, le harcèlement et la violence dont sont victimes ceux qui ne se conforment pas aux rôles, genres ou attendus sociaux dominants de leur environnement sont au cœur de ce dossier Photolangage®. À destination des adolescents et des adultes, il a pour objectif d'engager un travail personnel sur ses propres représentations et de les confronter, les discuter, en débattre au sein du groupe. Il a été réalisé avec l'appui de l'association exaequo de Reims, qui lutte contre toute forme de discrimination fondée sur l'identité sexuelle et/ou de genre. [résumé d'après éditeur]

@ antennes départementales 21, 89

Belisle Claire, Association départementale d'éducation pour la santé (ADES) du Rhône

Adolescence, amour et sexualité. Pour dynamiser la parole et l'écoute
Lyon : Chronique sociale, 2015

Cette deuxième édition de l'ouvrage, revue et augmentée, permet à des adolescents de mieux se connaître en réfléchissant, en s'exprimant et en échangeant sur les relations amoureuses et la sexualité. Il leur donne la parole pour les aider à mieux se situer vis-à-vis des autres dans leurs expériences amoureuses, pour leur permettre de les vivre dans de meilleures conditions et leur donner les moyens de se construire des repères pour leur vie affective, amoureuse et sexuelle.

@ antennes départementales 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89

Le langage des émotions

Cottreau Charlotte

Ixelles (Belgique) : Fédération des centres pluralistes de planning familial, 2012

Ce jeu est constitué de 60 cartes qui représentent 60 émotions. Il permet de mettre en scène ou bien simplement de mettre des mots sur les émotions. Il peut servir de support pour un atelier sur la gestion des émotions mais aussi comme outil pour identifier nos différentes émotions, et les mettre en image.

NB. Deux autres jeux sur le même principe, intitulés « L'Expression des besoins » et « L'univers des sensations », sont également disponibles.

@ toutes les antennes départementales

●●● VIDÉOS

La violence dans les relations amoureuses chez les jeunes.

Montréal : UQAM, 2025, 5 x 9mn

En ligne : https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-6aezRyIFQ7gzyBSS5RoPD_VYi_9YL

Cette série de 5 capsules vidéo, une réalisation de l'équipe Étincelles (UQAM) en collaboration avec l'ASPQ, vise à illustrer de façon concrète comment aborder la promotion de relations amoureuses positives et la prévention de la violence. Chaque épisode présente : 1) une situation survenant entre un ado et son parent, ainsi que leurs réactions propres ; 2) l'adolescent exprime ses besoins et explique la manière dont il aurait aimé que son parent réagisse ; 3) une deuxième version de la scène, jouée cette fois d'une manière qui incite à promouvoir des relations amoureuses positives tout en prévenant la violence ; 4) des recommandations à destination des parents.

Sexotrucs, une série sur la vie sexuelle et affective

Paris : Lumni, 2024

En ligne : <https://www.lumni.fr/programme/sexotrucs>

Au travers du personnage de Lili, une experte en éducation à la vie affective et à la sexualité, « Sexotrucs » répond aux questions des enfants de 8 à 11 ans sur leur corps et leurs sentiments. Entre paroles d'enfants et d'experts, cette série en stop motion offre un espace de confiance aux plus jeunes.

#InfoJeunesProstitution

Paris : FNCIDFF, 2022, 4 x 3 min 30

En ligne : <https://infojeunesprostitution.fr/#modulevideo>

Le projet #InfoJeunesProstitution a été conçu par le réseau des Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), avec le soutien du Ministère chargé de l'Égalité entre les Femmes et les Hommes, de la Diversité et de l'Égalité des Chances et de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Il a pour objectif d'informer et de sensibiliser aux pratiques prostitutionnelles et pré-prostitutionnelles qui connaissent un essor majeur, notamment avec les réseaux sociaux. Cette série de 4 vidéos reflète les pratiques protéiformes et difficilement visibles qui sont utilisées et a pour ambition d'aider à leur identification pour les professionnels et les jeunes.

Génitalia : l'origine des sexes

Genève : Hôpitaux universitaires de Genève, 2021, 2 min 15

En ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=j2Guz1SHCLI&t=2s>

Cette vidéo permet de découvrir grâce à une animation en pâte à modeler la manière dont les organes génitaux humains femelles, mâles et intersexués se développent à partir d'une origine embryonnaire commune.

Sexotuto

Paris : Lumni, 2021, 38 x 5 min

En ligne : <https://www.lumni.fr/programme/sexotuto>

Cette websérie lancée par Lumni, la plateforme éducative de France Télévisions, propose de répondre à toutes les questions que les ados se posent sur la sexualité sans tabou, avec humour et pédagogie. Chaque épisode aborde une question liée de près ou de loin à la sexualité : les règles, la puberté, les violences sexuelles, le plaisir, l'inceste, les IST, les chagrins d'amour, etc. Les réponses apportées dans la fiction sont validées par un comité d'experts et mettent en avant le respect de soi et de l'autre.

Vie affective, sexualité, parentalité et handicap

Dijon : Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté, 2020, 6 x 2 min

En ligne : https://www.youtube.com/playlist?list=PLM4qLFHmvysqXmY_SGp8i5Bc2Irrk6Kxo

Cette série de 6 vidéos, à destination des jeunes en situation de handicap, mais accessible à tous, a pour but de favoriser l'autonomie et l'accessibilité à la vie affective, la sexualité et la parentalité des personnes en situation de handicap. Les vidéos ont été créées à partir d'un scénario élaboré par l'Ireps et ses partenaires, en accessibilité universelle, selon un parcours de la vie affective, sexuelle et parentale des jeunes comprenant 6 étapes : la rencontre amoureuse, les émotions ; l'attirance vers l'autre, le désir ; Le consentement ; la contraception ; le désir d'enfant, le désir de grossesse ; la parentalité, on en parle ?

C'est normal, non ? Vidéos de prévention des violences faites aux jeunes femmes

Saint-Lô : Maison des adolescents de la Manche, 2019, 8 x 1 min 30

En ligne : <https://maisondesados50.fr/videos/>

Dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation sur les violences faites aux jeunes femmes, la Maison des adolescents de la Manche propose des vidéos en ligne permettant d'aborder les violences dans les couples adolescents. L'objectif est de lutter contre des situations de banalisation de la violence entre jeunes au sein du couple, prémices potentielles à de la violence, de faciliter les échanges et la discussion, d'inviter à réagir. D'un format très court, sous la forme d'un dessin animé, ces vidéos mettent chacune en scène une situation concrète : Le téléphone - Les surnoms - La première fois - En retard, en interpellant les jeunes par la question "C'est normal, non ?". Chaque vidéo est complétée par une fiche reprenant le texte intégral du film et d'un livret d'accompagnement qui présente le contexte et suggère des pistes et conseils pour accompagner le visionnage des films.

OK. Pas OK

Paris : OnSexprime.fr, 2018, 5 X 6 min 30

En ligne : <https://www.youtube.com/playlist?list=PLK5A6VzMzPVT01AjlvpnpPB43xdt5IGqu8>

Le dispositif OnSEXprime, piloté par Santé publique France, propose des outils de marketing social pour favoriser une entrée positive dans la sexualité afin de maintenir une bonne santé sexuelle tout au long de la vie. L'un d'eux est une chaîne YouTube recelant entre autres une série de podcasts consacrée spécifiquement au consentement. Cinq jeunes témoignent de leur expérience sur des situations où les sentiments, les émotions et l'attitude du partenaire jouent un grand rôle dans la question du consentement à un acte sexuel.

Consentement sexuel et tasse de thé

Pont-Sainte-Maxence : Comitys, s.d., 3 min

En ligne : <https://www.comitys.com/consentement-sexuel/>

Tea Consent est un outil pédagogique sur le consentement sexuel et la prévention du viol pour faire réfléchir les lycéens et les étudiants. Il est basé sur une vidéo qui prend la métaphore d'une tasse de thé pour un rapport sexuel. Des pistes de réflexion sont esquissées afin d'alimenter le débat avec des jeunes de 15 à 25 ans.

●●● DOCUMENTS DE COMMUNICATION

La sexualité : Comprendre, en parler.

Saint-Maurice : Santé publique France, 2025 : 40 p.

En ligne : <https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/sante-sexuelle/documents/brochure/la-sexualite-comprendre-en-parler>

Brochure d'information sur la sexualité destinée à un public d'adultes, accessible à tous les publics, gros caractères, facile à comprendre. Existe aussi en braille. Aborde la sexualité dans toutes ses dimensions : corps, sentiments, désir, plaisir, respect des partenaires, violence, discrimination, contraception ou encore infections sexuellement transmissibles.

La santé à emporter, sauce love : Un cahier d'activités pour aborder la vie affective un sexuelle

Paris : CRIPS IDF, 2024

En ligne : <https://www.lecrips-idf.net/le-crips-idf/actualites/la-sante-emporter-sauce-love-un-nouveau-cahier-dactivites>

Réalisé en partenariat avec la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), ce cahier d'activités amène les jeunes à déconstruire les clichés sexistes et prévenir les violences sexistes et sexuelles. Il a pour but d'outiller et de sensibiliser les jeunes aux notions d'égalités en construisant avec eux des repères clairs sur lesquels ils peuvent s'appuyer.

Voir aussi le guide d'animation : <https://www.lecrips-idf.net/sites/default/files/2024-02/crips-la-sante-a-emporter-sauce-love-guide.pdf>

Contraception et sexualité : livret informatif et pédagogique à destination des professionnels accompagnants

Besançon : Ville de Besançon, 2024, 7p.

En ligne : https://www.besancon.fr/wp-content/uploads/2024/06/VDBES95-LIVRETS_HYGIENE-ET-SANTE-CONTRACEPTION-SEXUALITE.pdf

Ce projet, lancé dans le cadre du pacte pour l'émancipation des jeunes de Planoise, vise à créer des livrets de santé accessibles et pratiques. Co-construits avec des experts locaux, y compris des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, ces livrets répondent aux

besoins des populations difficiles à atteindre. Ces livrets aident les professionnels à diffuser les messages de prévention et de promotion de la santé. Les livrets sont illustrés et simplifiés, avec des QR codes pour des informations complémentaires.

Guide de secours contre le harcèlement de rue

Tour : Association Stop au harcèlement de rue, 2024, 20 p.

En ligne : <http://www.stopharcelementderue.org/wp-content/uploads/2024/02/Guide-hdr-2024-1.pdf>

Ce guide se présente comme une ressource offrant des solutions pratiques et des conseils pour réagir face aux personnes qui harcèlent, agressent, injurient dans des situations de harcèlement de rue. Pour chaque situation (regards insistants, approche verbale insistante, injures publiques, filature/stalking, exhibitionnisme, frotteurisme, agresse sexuelle/viol), une définition claire est apportée et des pistes d'actions sont proposées.

Mieux comprendre la sexualité à l'adolescence et chez le jeune adulte.

Paris : Santépsy, 2024, 48 p.

En ligne : https://www.santepsyjeunes.fr/media/pages/brochures/sexualite/080ffb0465-1728398914/sexo_tirage2024.pdf

À partir d'un certain âge, différent chez chacun d'entre nous, on commence à se poser des questions sur sa sexualité, son orientation, sa première fois, etc. ! Afin de vivre sereinement sa sexualité, il convient de s'informer sur ce qu'on veut et aussi sur ce qu'on ne veut pas. La sexualité, lorsqu'elle est consentie, permet d'apprendre à se découvrir et à découvrir l'autre. Ce qui compte, c'est son désir personnel et le respect du désir et du non-désir de l'autre ! Toutefois, il faut avoir quelques connaissances sur le sujet avant de se lancer

A la découverte des règles

Nantes : Département de Loire Atlantique, 2021, 13 p.

En ligne : https://www.loire-atlantique.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/livret_a_decouverte_regles_2021.pdf

Travaillé avec des professionnel·les, ce livret vise à informer les filles comme les garçons, à lever le tabou et à déconstruire les clichés autour des menstruations.

Quand c'est oui, c'est oui, quand c'est non, c'est non

Paris : Association Une vie, CRIAVS, Hôpitaux Paris Est, sd, 2 p.

En ligne : <https://violences-sexuelles.info/dl/depliant-consentement.pdf>

Ce dépliant propose des réponses concrètes et adaptées aux adolescents et aux jeunes adultes, sur la thématique du consentement.

DES RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

●● DES SITES D'INFORMATIONS À DESTINATION DES JEUNES ET LEUR ENTOURAGE

QuestionSexualité

Saint-Maurice : Santé publique France

<https://questionsexualite.fr/>

Destiné à un très large public, ce site dédié à la sexualité et la santé sexuelle a pour objectif de ne laisser aucune question sans réponse en matière de sexualité en mettant à disposition une information de référence. Les connaissances sont organisées en grandes rubriques :

- S'informer sur les infections et les maladies
- Choisir sa contraception
- Comprendre la conception et la grossesse
- Lutter contre les violences et les discriminations
- Connaître son corps et sa sexualité

Grâce à des contenus simples, détaillés et validés par des experts, il permet de trouver les réponses à toutes les questions que l'on peut se poser sur l'anatomie, les pratiques, la grossesse, les IST ou encore les discriminations liées à la sexualité. L'ensemble s'appuie sur des définitions, illustrations, vidéos, podcasts, foire aux questions, contacts...

OnSEXprime

Saint-Maurice : Santé publique France

<https://www.onsexprime.fr/>

Le dispositif onSEXprime apporte une information fiable et adaptée aux adolescents sur les sujets très larges de la sexualité, avec un site Internet, des comptes sur les réseaux sociaux, des brochures. Ses contenus, sous forme d'articles, mais aussi de vidéos et de podcasts, ont fait l'objet d'une refonte en 2022, et une attention particulière a été portée aux attentes des internautes ciblés. Si cet outil s'adresse aux jeunes, les professionnels peuvent également y trouver des ressources pour élaborer des séances d'éducation à la sexualité.

Pass'Santé Jeunes Bourgogne-Franche-Comté

Dijon : ARS BFC, Promotion Santé BFC

<https://www.pass-santejeunes-bourgogne-franche-comte.org/>

Le Pas'Santé Jeunes est une démarche initiée par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté articulée autour d'un site Internet spécialement conçu pour les jeunes de 8 à 18 ans et leur entourage (enseignants, parents, animateurs, éducateurs, etc.) et d'une dynamique locale partenariale à travers la mobilisation des professionnels et des élus. Le portail web recense autour de 14 thématiques de santé des contenus fiables pour permettre aux jeunes de s'informer et de devenir acteurs de leur santé.

Consentement.info

Paris : Association Une vie, CRIAVS Ile-de-France

<https://consentement.info/>

Site d'information sur le consentement

Information violences sexuelles

Paris : Association Une vie, CRIAVS Ile-de-France

<https://violences-sexuelles.info/>

Toutes les informations sur les violences sexuelles : comprendre, sensibiliser, prévenir, informer avec des vidéos, des outils, des conseils...

Parlons règles

Paris : Association Règles élémentaires

<https://www.parlonsregles.fr>

Cette plateforme d'éducation menstruelle, co-construite avec les publics cibles, est évolutive dans le temps. Inédite, gratuite, expertisée et sans publicité, elle donne accès à de l'information vérifiée au sujet des règles. Elle rassemble également des vidéos sur la thématique des règles à destination des jeunes de 8 à 14 ans en priorité ainsi qu'un espace questions / réponses et un chatbot. Il existe aussi une partie relais et parents avec des articles et des contenus téléchargeables.

Je protège mon enfant de la pornographie

Paris : Direction générale de la cohésion sociale

<https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/pornographie/>

La rubrique « Pornographie » de la plateforme d'information et d'accompagnement à la parentalité numérique lancée par le gouvernement vise à lutter contre l'exposition des mineurs aux contenus pornographiques en ligne. L'exposition à la pornographie peut avoir des conséquences néfastes pour les mineurs, tant sur leur développement psychologique que sur leur représentation de la sexualité.

IVG.gouv.fr

Paris : Gouvernement

<https://ivg.gouv.fr/>

Ce site met à disposition du grand public une information fiable et complète sur l'IVG. Il propose également un [annuaire des centres de santé sexuelle](#) (ex-centres de planification et d'éducation familiale – CPEF) et des EVARS (Espaces vie affective, relationnelle et sexuelle).

Zanzu – Santé sexuelle en 14 langues

Anvers : Sensoa

<https://www.zanzu.be/fr>

Zanzu est un site ressources sur la vie affective et sexuelle destiné aux migrants mais qui peut être adapté à un public plus large, notamment aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Il comprend de nombreuses illustrations (pictogrammes ou dessins), au graphisme clair, réparties en six thématiques : Corps – Planification familiale et grossesse – Infections – Sexualité – Relations et sentiments – Les droits et la loi.. On y trouvera également des conseils pour les professionnels pour animer des séances, notamment parler de sexualité dans un contexte multiculturel.

Y a quoi dans ma banane ?

Clichy : Mouvement du Nid

<https://dansmabanane.mouvementdunid.org/>

Ce site de prévention du risque prostitutionnel est destiné aux collégien.nes, afin de les aider à repérer s'ils ou elles vivent une situation de violence, à détecter moussi un-e de leurs camarades est en danger, à les convaincre de demander de l'aide. Il se présente sous la forme d'une boîte à outils symbolisée par un sac-banane virtuel dans lequel on trouve :

- Un téléphone portable qui mène vers 3 histoires interactives pour comprendre dans le détail où commence la violence.
- Une manette pour entrer dans un jeu immersif où les jeunes s'exercent à repérer différentes situations d'emprise et de violence.
- Des écouteurs pour découvrir des témoignages de jeunes rescapé.es de la prostitution pour comprendre l'exploitation sexuelle.
- Une BD sensible pour inviter à sortir de l'isolement, apprendre à demander de l'aide et à refaire confiance.
- Un agenda pratique pour s'informer, comprendre et agir.
- Des clés qui renvoient vers des numéros d'aide.

Un guide destiné à accompagner l'utilisation et l'animation des ressources et outils du site est également proposé

Mouvement pour le planning familial

Paris : Planning familial

<https://www.planning-familial.org>

Ce site présente les activités de cette fédération et propose des ressources pour intervention autour de l'éducation à la sexualité, la lutte contre les violences, etc.

Fil Santé Jeunes

Paris : École des parents et des Éducateurs d'Ile-de-France

<https://www.filsantejeunes.com>

Différents canaux de communication sont proposés par le dispositif Fil Santé Jeunes pour que les 12-25 ans trouvent de l'information et de l'aide concernant leur santé physique, psychologique ou sexuelle, dont ce site Internet qui rassemble de nombreux articles autour des préoccupations des jeunes.

Comment on s'aime ?

Paris : Association En avant toute(s)

<https://commentonsaime.fr/>

Ce site a été créé pour permettre de poser les questions qui nous paraissent les plus importantes quand on parle d'amour : les plus belles comme les plus douloureuses. Le ton est à l'humour, la bienveillance et l'optimisme, même quand c'est triste. Le site est fait par les jeunes et pour les jeunes.

Première(s) fois

Paris : Association En avant toute(s)

<https://premieresfois.fr/>

Ce site vise à répondre à toutes les questions que les adolescents de 10 à 14 ans peuvent se poser sur leur corps, leurs amours, leur vie en ligne, leurs relations sociales, etc.

Ciao.ch

Lausanne : Association romande CIAO

<https://www.ciao.ch>

Ce site a pour objectifs :

- Offrir des informations organisées par thèmes, rédigées par des spécialistes, simples et faciles à consulter
- Permettre aux jeunes de poser des questions anonymement et gratuitement, 24h/24 et 7 jours sur 7, à des spécialistes adultes qui leur répondent dans un délai de 2 jours (sans compter les week-ends ou jours fériés)
- Donner des adresses de services publics et privés que les jeunes peuvent consulter
- Proposer des forums pour dialoguer avec d'autres jeunes

●● INFORMATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS

Pass'Santé Pro

Dijon : ARS BFC, Promotion santé BFC

<https://www.pass-santepro.org/>

Pass' santé Pro est une plateforme de formation en e-learning accessible gratuitement. Elle comporte plusieurs parcours d'auto-formation proposant une démarche complète de mise en œuvre d'une action de prévention à destination des jeunes. Elle propose des modules pédagogiques selon différentes thématiques (écrans, addictions, bruit, vie affective et sexuelle, etc.). Elle présente également plusieurs techniques d'animation d'une séance de groupe, adaptables à une action de prévention sur les écrans.

Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps)

Dijon : ARS BFC, Promotion santé BFC

<https://www.rapps-bfc.org/>

Le Réseau régional d'appui à la prévention et à la promotion de la santé (Rrapps) est l'outil de la politique régionale de prévention. Il propose des stratégies d'intervention efficaces pour la mise en œuvre de la politique de santé régionale. Il développe une culture partagée entre les acteurs de la santé en région. Retrouver sous la thématique « Santé environnement » les publications du réseau, les opérateurs de prévention, les sources d'information, une veille documentaire, des données probantes et prometteuse ou encore des outils pédagogiques.

SEXO clic : site internet ressources pour intervenir en éducation à la sexualité auprès des jeunes

Montréal : CIUSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

<https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/sexoclic/>

Cet espace interactif est destiné à l'ensemble des personnes intervenants autour des jeunes et propose des ressources informatives et pédagogiques pour la promotion, auprès des jeunes, d'une sexualité saine et responsable.

Centre régional d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (Crips Île-de-France)

Paris : Crips IDF

<https://www.lecrips-idf.net/>

Le Crips agit a pour missions la prévention santé jeunesse et la lutte contre le VIH/sida. Auprès des jeunes, des publics vulnérables et des professionnels. De nombreux outils d'intervention gratuits sont téléchargeables sur ce site

Intim'agir Bourgogne-Franche-Comté – Centre de ressources régional avec et pour les personnes en situation de handicap

Ahuy : Creai BFC

<https://intimagir-bfc.fr/>

Intimagir est le centre de ressources avec et pour les personnes en situation de handicap

Chaire de l'Unesco Santé sexuelle & Droits humains

Paris : Unesco, Université Paris-Cité

<https://santensexuelle-droitshumains.org/>

Il s'agit d'une organisation française à vocation internationale réunissant des médecins, psychologues, sexologues, sociologues, anthropologues, philosophes, juristes et avocats.

Matilda- plateforme vidéo éducative sur l'égalité des sexes

Toulouse : Association v.ideox

<https://matilda.education/>

Matilda, c'est plus de 80 vidéos au total, accompagnées de ressources pédagogiques, sur les thématiques de l'égalité entre les sexes, dans tous les domaines. Matilda c'est également une plateforme collaborative qui permet d'échanger des idées, des questionnements et des réalisations.

PROMOTION SANTÉ BFC ACCOMPAGNE LE SERVICE SANITAIRE

●●● UNE RUBRIQUE DÉDIÉE SUR LE SITE INTERNET

Promotion Santé BFC met à disposition des étudiants en santé, différentes ressources pour mener à bien leurs actions : une fiche de mission, une formation en ligne en méthodologie de projet, des documents à destination des référents pédagogiques et des structures d'accueil et des vidéos de retours d'expériences.

 <https://www.promotion-sante-bfc.org/projets/service-sanitaire>

●●● UNE COLLECTION DE DOSSIERS DOCUMENTAIRES « FAIRE LE TOUR DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ ... EN 180 MINUTES »

Faire le tour de la promotion de la santé en 180 minutes... (ou presque) : glossaire documenté

Sandon Agathe, Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 184 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque-glossaire-documente>

Faire le tour de la promotion de la santé mentale des jeunes en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-sante-mentale-des-jeunes-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour de la santé sexuelle en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 70 p. (Dossier documentaire Service Sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-sante-sexuelle-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour de la promotion de l'approche « Une seule santé » en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 60 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-l-approche-une-seule-sante-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Mon corps au quotidien en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 64 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/sizaret-anne-mon-corps-au-quotidien-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour du sommeil en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 49 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_DossierDocSommeilSSES.pdf

Faire le tour de la vaccination en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia, Sizaret Anne

Dijon : Promotion Santé BFC, 2025, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-de-la-vaccination-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque-2>

Faire le tour des addictions en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Vassieux Laetitia

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : <https://www.promotion-sante-bfc.org/publications/faire-le-tour-des-addictions-en-promotion-de-la-sante-en-180-minutes-ou-presque>

Faire le tour de la nutrition en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Defaut Marion

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 54 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_DossierDocNutritionSSES.pdf

Faire le tour des écrans en promotion de la santé... en 180 minutes (ou presque)

Sandon Agathe

Dijon : Promotion Santé BFC, 2024, 68 p. (Dossier documentaire Service sanitaire)

En ligne : https://admin.promotion-sante-bfc.org/wp-content/uploads/2024/10/2024_DossierDocEcransSSES.pdf

Promotion Santé Bourgogne-Franche-Comté rassemble dans ses centres de ressources documentaires spécialisés en santé publique des ouvrages, rapports et revues spécialisées en promotion de la santé, à disposition des professionnels et des futurs professionnels de la santé, de l'éducation et du social.

À Dijon, Promotion Santé BFC propose un fonds documentaire d'ouvrages, de rapports internationaux, nationaux et locaux, des revues spécialisées, des outils pédagogiques, des supports d'information diffusables en nombre, ainsi que des prestations documentaires personnalisées (recherches documentaires, bibliographies...).

Les autres antennes départementales de Promotion Santé BFC (Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Nord Franche-Comté) disposent d'un fonds pédagogique composé d'outils d'intervention en promotion et éducation pour la santé ; elles assurent la diffusion en nombre de documents d'information en santé, pour l'essentiel édités par Santé publique France. Ces différents fonds documentaires sont interrogeables sur les bases de données Bib-Bop (<http://www.bib-bop.org/>).

Tous les centres de documentation possèdent un espace permettant la consultation sur place des documents du fonds documentaire (articles, ouvrages, outils, etc.).

Seuls les ouvrages et outils d'intervention sont empruntables, via une adhésion annuelle régionale gratuite.

Pour en savoir plus : <https://promotion-sante-bfc.org>